

ADAM LARYSZ¹ , XAVIER DOBRZAŃSKI³,
EUGENIUSZ MARKIEWICZ⁴, PAWEŁ KOSTUJ⁵

Motyle (Lepidoptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6319577>

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID 0000-0002-3672-2668

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, email: grusleon@gmail.com,
ORCID 0000-0001-8043-7883

³ ul. Odrzańska 17/5, 50-113 Wrocław, Polska, e-mail: tawulec@gmail.com

⁴ Piła 18, 63-313 Chocz, Polska, e-mail: emar52@op.pl

⁵ ul. Reja 2/24, 63-300 Pleszew, Polska, e-mail: pawelkostt@wp.pl

Abstract: The Butterflies and Moths (Lepidoptera) of the Pleszew County (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). The paper presents the fauna of Lepidoptera of the Pleszew County. During the study between 1994 and 2021, 719 species from 57 families were recorded (22% of Polish fauna and 34% of fauna of Wielkopolska Voivodeship). Out of them 9 species are new to the Wielkopolska Voivodeship (marked with „*“): *Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), *Narycia duplicella* (GOEZE, 1783), *Monopis laevigella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), *Parornix petiolella* (FREY, 1863), *Aproaerema anthyllidella* (HÜBNER, 1813), *Chionodes continuella* (ZELLER, 1839), *Dichomeris ustalella* (FABRICIUS, 1794), *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776) and *Heliothela wulfeniana* (SCOPOLI, 1763).

Key words: Lepidoptera, faunistics, biodiversity, Poland, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Pleszew County.

WSTĘP

Poznanie składu gatunkowego motyli (Lepidoptera) występujących na terenie województwa wielkopolskiego należy uznać za dobre (BUSZKO & NOWACKI 2017). Warto jednak podkreślić, że poszczególne rejony zbadane zostały bardzo nierównomiernie, przy czym najwięcej gatunków wykazano w Wielkopolskim Parku Narodowym (np. BARANIAK 1998, BARANIAK & WALCZAK 1999, 2000, BARANIAK & SOSIŃSKI 2000, BARANIAK *et al.* 1998, 1999), Puszczy Zielonka (ŚLIWA 2005, 2015) i Sierakowskim Parku Krajobrazowym (ŚLIWA & LEWANDOWSKI 2013). W województwie tym dobrze opracowano dane o motylach

dziennych (Papilionoidea), przeziernikach (Sesiidae), zwójkach (Totricidae) i sówkowatych (KŁONOWSKI 1975, WALCZAK 1998, 2002, BRZEG 2007, KUBASIK 2011, BĄKOWSKI 2013, MIELCZAREK 2016, NOWACKI & WAŚALA 2018).

Obszar powiatu pleszewskiego do końca XX wieku był prawie niezbadany pod względem lepidopterologicznym, a nieliczne dane znaleźć można tylko w czterech publikacjach (GOETZ 1929, WIZE 1934, WODZICZKO *et al.* 1938, BUSZKO 1997). Od początku XXI wieku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tymi owadami, co przełożyło się na szereg publikacji o wybranych gatunkach (np. ŻURAWLEW 2007, 2011, 2012, 2015, ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a,b, ŻURAWLEW & HYBSZ 2018, ŻURAWLEW & SŁODZINKA 2011, ŻURAWLEW *et al.* 2019). W niniejszym opracowaniu podsumowano wszelkie dane o motylach tego obszaru, zarówno publikowane, jak i niepublikowane.

TEREN BADAŃ

Powiat pleszewski (713,07 km²) znajduje się w południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, na pograniczu Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej. Krajobraz został ukształtowany przez zlodowacenie środkowopolskie. Zdecydowanie dominują tu użytki rolne, które zajmują około 75% jego powierzchni. Większe powierzchnie łąk i turzycowisk zachowały się w dolinach rzek, z których najdłuższe są: Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna, Giszka, Garbacz i Grabówka. Największym akwenem jest zbiornik zaporowy w Gołuchowie (51,5 ha). Kilkadziesiąt torfowisk przejściowych, z dużym udziałem mchów torfowców *Sphagnum* spp., znajduje się pośród rozległych borów sosnowych na terenie gmin Gizalki i Chocz. Duże obszarowo lasy mieszane, głównie z dębem szypułkowym *Quercus robur*, występują koło Taczanowa i Gołuchowa. Na omawianym obszarze znajduje się ponad 50 parków podworskich, w których zachowały się stare drzewa, a także trzy obszary Natura 2000: „Dąbrowy Krotoszyńskie”, „Glinianki w Lenartowicach” i „Bory Chrobotkowe Puszczy Pyzdrowskiej” (KONDRACKI 2011, ŻURAWLEW 2014, 2018).

MATERIAŁ I METODY

Badania nad motylami pow. pleszewskiego prowadzono w latach 1994-2021. Początkowo notowano tylko obserwacje, głównie motyli dziennych, by następnie w latach 2006-2021 dokumentować fotograficznie ich występowanie. W latach 2010-2021 drugi z autorów (P. Żurawlew) prowadząc badania przyrodnicze w różnorodnych środowiskach, zaczął efektywnie odławiać te owady: na upatrzonego, na światło i kosząc po roślinności zielonej czerpakiem entomologicznym. Spreparowane okazy przechowywane są w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz w zbiorach X. Dobrzańskiego (XD) i P. Żurawlewa (PŻ). Materiał fotograficzny znajduje się w archiwach P. Kostuja (PK), E. Markiewicza (EM) i P. Żurawlewa. Zebrane okazy i materiał fotograficzny oznaczyli w zdecydowanej większości A. Larysz (AL), X. Dobrzański (XD), prof. Jarosław Buszko (JB) i P. Żurawlew (PŻ). W niektórych przypadkach (co zaznaczono w tekście) identyfikacji poszczególnych gatunków dokonali również: prof. Marek Bąkowski (MB), Tomasz Blaik (TB), Marek Hołowiński (MH), Wojciech Kubasik (Wku) i Kamil Mazur (KM). Ponadto wykorzystano materiał fotograficzny otrzymany od następujących osób: Waldemar Fluder (WF), Piotr Paluszkiwicz (PP), Dominika Banaszyńska (DB), Dominik Barańczyk (DBa), Andrzej Biernat (AB), Radosława Biernat (RB), Damian Butrym (DBu), Robert Czajczyński (RC), Krzysztof Fabisiak (KF), Marek Grabarczyk (MG), Henryka Guźniczka (HG), Marek Janiszewski (MJ), Jakub Kędzierski (JK), Maciej Kołodziej (MK), Patrycja Kończak (PKo), Leszek Kostuj (LK), Katarzyna Kowalska (KK), Wiktor Kroker (WK), Marta Lindner

(ML), Andrzej Madaliński (AM), Andrzej Melke (AMe), Grzegorz Markiewicz (GM) i Natalia Wiśniewska (NW). Wszystkim wymienionym osobom składamy serdeczne podziękowania za życzliwą i wieloletnią pomoc. Przy poszczególnych gatunkach podano: czy dany gatunek był obserwowany (obs.), fotografowany (fot.), odłowiony (okaz) lub oznaczony na podstawie zbadania aparatu genitalnego (prep. genit.), a także kto był autorem obserwacji i determinacji gatunkowej. Gatunki rzadko spotykane i lokalne opatrzone komentarzem, a nowe dla woj. wielkopolskiego oznaczono gwiazdką „*”.

Kolejność systematyczną rodzin podano za BUSZKO & NOWACKIM (2017), a rodzaje i gatunki przedstawiono następnie w kolejności alfabetycznej.

Wykaz miejscowości skąd pochodzą obserwacje i zebrane okazy

Kolejno podano UTM i miejscowości wchodzące w jego skład.

BC94: Kościelna Wieś; XT74: Dobrzyca, Polskie Ołędry; XT75: Galew, Strzyżew; XT84: Czarnuszka, Izbiczno, Kaczyniec, Karmin, Karminiek, Koźminiec, Sośnica, Taczanów, Trzebowa; XT85: Baranówek, Czermin, Fabianów, Korzkwy, Kowalew, Lutynia, Piekarzew, Ruda, Strzydzew, Suchorzew, Wola Duchowna; XT86: Gizałki, Grab, Nowa Wieś II, Pieruchy, Pieruszyce, Pieruszycki, Wieczyn; XT87: Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Tomice-Górki; XT94: Borucin, Bronów, Cieśle, Dobra Nadzieja, Janków, Kuczków, Łaszew, Ludwina, Przekupów, Sowina, Sowina Błotna, Wszółów; XT95: Bielawy, Brzezie, Chorzew, Folsz, Grodzisko, Lenartowice, Broniszewice-Marianin, Marszew, Nowa Wieś, Pacanowice, Pardelak, Pleszew, Pleszówka, Prokopów, Zawady, Zawidowice, Zielona Łąka; XT96: Broniszewice, Chocz, Kwileń, Łęg, Niniew, Nowa Kaźmierka, Ruda Wieczniańska, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec, Żbiki, Żegocin; XT97: Gizałki-Las, Kolonia Obory, Orlina Duża, Świerczyna, Wierzchy; YT04: Czerminiek, Gołuchów, Kucharki, Kuchary; YT05: Bogusław, Bogusławice, Jedlec, Nowolipsk, Piła, Rokutów, Tursko; YT06: Garncarski Kąt, Józefów, Nowolipsk II; XT07: Białobłoty, Dziewiń Duży.

PRZEGLĄD WYKAZANYCH GATUNKÓW

Micropterigidae HERRICH-SCHÄFFER, 1855

***Micropterix calthella* (LINNAEUS, 1761)**

Materiał: Czołnochów, Piła (fot. EM, PŻ, det. AL).

Eriocraniidae TUTT, 1899

***Eriocrania sparrmannella* (BOSC, 1791)**

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Hepialidae STEPHENS, 1829

***Pharmacis fusconebulosa* (DE GEER, 1778)**

Materiał: Kwileń, Pleszew, Zawady (fot., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

***Triodia sylvina* (LINNAEUS, 1761)**

Materiał: Piła, Pleszew, Polskie Ołędry (fot. WF, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Nepticulidae STAINTON, 1854

Ectoedemia angulifasciella (STAINTON, 1849)

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Lenartowice (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella aceris (FREY, 1857)

Materiał: Obory, Pleszew, Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella anomalella (GOEZE, 1783)

Materiał: Lenartowice (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella betulicola (STAINTON, 1856)

Materiał: Gołuchów (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella hybnerella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella lemniscella (ZELLER, 1839)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella malella (STAINTON, 1854)

Materiał: Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella microtheriella (STAINTON, 1854)

Materiał: Nowolipsk, Obory (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella oxyacanthella (STAINTON, 1854)

Materiał: Obory (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella pyri (GLITZ, 1865)

Materiał: Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Stigmella trimaculella (HAWORTH, 1828)

Materiał: Bronów (fot. min PŻ, det. JB).

Adelidae BRUAND, 1850

Adela croesella (SCOPOLI, 1763)

Publikacja: Brzezie (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b). Nowe dane: Bronów, 9 VI 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL), Piła, 5 VI 2014, 31 V 2016, 9 VI 2020, po 1 ex. (Ryc. 1, fot. EM, det. AL), Pleszew, 12 VI 2013, 1 ex. (fot. PK, det. JB).

Nie notowany w woj. wielkopolskim po roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Adela cuprella (DENIS ET SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Kwileń, Niniew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b).

Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Brzezie, Łęg, Piła, Pleszew, Ruda, Taczanów (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b). Nowe dane: Gołuchów, Pleszew, Żbiki, Żegocin (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Ryc. 1. *Adela croesella* (SCOPOLI, 1763), Piła, VI 2014 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 1. *Adela croesella* (SCOPOLI, 1763), Piła, VI 2014 (photo E. Markiewicz).

Cauchas rufifrontella (TREITSCHKE, 1833)

Materiał: Żbiki, 5 V 2016, 1 ex., 10 V 2018, ok. 10 exx. (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Nie notowany w woj. wielkopolskim po roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Cauchas rufimitrella (SCOPOLI, 1763)

Publikacja: Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b). Nowe dane: Pleszew, 30 IV 2009, 16 V 2012, po 1 ex. (fot. PK, det. JB).

Nie podawany z woj. wielkopolskiego po roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nematopogon swammerdamella (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Pleszew (Żurawlew & Bąkowski 2011b). Nowe dane: Brzezie, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Nemophora degeerella (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Gołuchów, Koźminiec, Piła, Taczanów, Tomice (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b). Nowe dane: Gołuchów, Lenartowice, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Nemophora fasciella (FABRICIUS, 1775)

Publikacja: Czerminek, Korzkwy, Kuczków, Kwileń, Piła (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b). Nowe dane: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (obs. PŻ, fot. PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, EM, PŻ).

Nemophora metallica (PODA, 1761)

Publikacja: Baranówek, Kowalew, Nowa Wieś, Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011b).

Incurvariidae SPULER, 1898

Incurvaria masculella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Taczanów (fot. PP, PŻ, det. JB, AL).

Incurvaria pectinea HAWORTH, 1828

Materiał: Piekarzew, Piła (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Tischeriidae SPULER, 1898

Coptotriche angusticollella (DUPOCHNEL, 1843)

Materiał: Żbiki, Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Coptotriche heinemanni (WOCKE, 1871)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Taczanów (fot. min PŻ, det. JB).

Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)

Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Grodzisko, Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Psychidae BOISDUVAL, 1828

Bacotia claustrella (BRUAND, 1845)

Materiał: Gołuchów, 3 VI 2011, koszyczki (leg. PŻ, det. KM).

Gatunek znany z nielicznych i rozproszonych stanowisk w kraju (MALKIEWICZ & DOBRZAŃSKI 2011).

* ***Bijugis bombycella*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Nowa Kaźmierka, 26 V 2016, koszyczki (leg. PŻ, det. KM), Piła, 22 VI 2010, 1 ex. (Ryc. 2, fot. EM, det. AL).

Nowy gatunek dla woj. wielkopolskiego, znany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Canephora hirsuta (PODA, 1761)

Materiał: Gołuchów, Piła (koszyczki, fot. EM, PŻ, det. KM).

Dahlica triquetrella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Gołuchów, Taczanów (koszyczki, fot., leg. PŻ, det. AL, KM).

Epichnopterix plumella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Piła (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

* ***Narycia duplicella*** (GOEZE, 1783)

Materiał: Gołuchów, 20 V 2012, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. XD), Żbiki, 27 VI 2015, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek podawany z 9 województw, nowy dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ryc. 2. *Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Piła, VI 2010 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 2. *Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Piła, VI 2010 (photo E. Markiewicz).

Proutia betulina (ZELLER, 1839)

Materiał: Gołuchów, Pleszew, Żbiki (koszyczki, fot., leg. PŻ, det. KM).

Psyche casta (PALLAS, 1767)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew, Taczanów, Żbiki (koszyczki, fot., leg. PŻ, det. AL, KM).

Sterrhopterix fusca (HAWORTH, 1809)

Materiał: Taczanów, Zawady, Żbiki (koszyczek, fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Taleporia tubulosa (RETIUS, 1783)

Materiał: Cieśle, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kwileń, Ludwina, Pleszew, Taczanów (fot. WF, koszyczki, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, KM, PŻ).

Tineidae LATREILLE, 1810

* ***Monopis laevigella*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żegocin, 28 V 2021, 29 V 2021, po 1 ex., wyhodowane z wypluwek puszczyka *Strix aluco* (okazy, leg. PŻ, det. AL).

W Polsce szeroko rozsiadłony i często spotykany (DOBRAŃSKI & JAWORSKI 2016). Nowy gatunek dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Monopis monachella (HÜBNER, 1796)

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Dobra Nadzieja, Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Monopis weaverella (SCOTT, 1858)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Morophaga choragella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żbiki, Gołuchów (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Nemapogon granella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, okazy, leg. PŻ, prep. genit., det. XD, AL).

Neurothaumasia ankerella (MANN, 1867)

Materiał: Żbiki, 29 VII 2019, 20 VIII 2021, po 1 ex. (okazy, leg. PŻ, det. AL).

W Polsce gatunek znany głównie z południowo-zachodniej i zachodniej części kraju (MLECZAK 2004, DOBRZAŃSKI & JAWORSKI 2016).

Niditinea fuscella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew, Żbiki, Żegocin (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Stenoptinea cyaneimarmorella (MILLIÈRE, 1854)

Materiał: Gołuchów, 20 VI 2014, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. XD).

W Polsce notowany na nielicznych stanowiskach (DOBRZAŃSKI & JAWORSKI 2016).

Tinea trinotella THUNBERG, 1794

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Tineola bisselliella (HUMMEL, 1823)

Materiał: Krzywosądów, Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Triaxomera fulvimitella (SODOFFSKY, 1830)

Publikacja: Taczanów (ŻURAWLEW 2011).

Triaxomera parasitella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Pleszew, 20 V 2014, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Spotykany głównie pojedynczo na terenie całego kraju (DOBRZAŃSKI & JAWORSKI 2016).

Bucculatricidae WALLENGREN, 1881

Bucculatrix bechsteinella (BECHSTEIN & SCHARFENBERG, 1805)

Materiał: Jedlec (fot. min PŻ, det. JB).

Bucculatrix frangutella (GOEZE, 1783)

Materiał: Białobłoty, Józefów, Kwileń, Ludwina, Orlina Duża, Pardelak, Stara Kaźmierka, Taczanów, Zawidowice (fot. min PP, PŻ, det. JB, PŻ).

Bucculatrix humiliella HERRICH-SCHÄFFER, 1855

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Gracillariidae STANTON, 1854

Acrocercops brongniardella (FABRICIUS, 1798)

Materiał: Skrzypnia, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Callisto denticulella (THUNBERG, 1794)

Materiał: Pleszew, Kwileń (fot. min, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Caloptilia alchimiella (SCOPLI, 1763)

Materiał: Gołuchów (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Caloptilia populetorum (ZELLER, 1839)

Materiał: Kwileń (fot. PŻ, det. JB).

Caloptilia roscipennella (HÜBNER, 1796)

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Pleszew, Żbiki (fot. min PŻ, det. JB).

Caloptilia stigmatella (FABRICIUS, 1781)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Calybites phasianipennella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Gołuchów, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIĆ, 1986

Publikacje: pow. pleszewski (BARANIAK & WALCZAK 2004), Gołuchów (PAKALSKI *et al.* 2005). Nowe dane: Borucin, Broniszewice, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Grab, Grodzisko, Janków, Kowalew, Krzywosądów, Kwileń, Lenartowice, Marszew, Piekarzew, Pieruchy, Pieruszyce, Pleszew, Prokopów, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Taczanów, Wieczyn, Zawidowice, Żbiki, Żegocin (obs., fot., okaz, leg. PŻ, det. JB, AL, PŻ).

Gracillaria syringella (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Macrosaccus robiniella (CLEMENS, 1859)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew, Wieczyn (fot. min PŻ, det. JB, PŻ).

Ornixola caudulatella (ZELLER, 1839)

Materiał: Piła, 28 VI 2016, 1 ex. (Ryc. 3, fot. EM, det. JB).

Podawany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w kraju (MAZURKIEWICZ 1999), znany z Wielkopolskiego PN (BARANIAK & WALCZAK 2000).

Parectopa robiniella CLEMENS, 1863

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Ryc. 3. *Ornixola caudulatella* (ZELLER, 1839), Piła, VI 2016 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 3. *Ornixola caudulatella* (ZELLER, 1839), Piła, VI 2016 (photo E. Markiewicz).

* *Parornix petiolella* (FREY, 1863)

Materiał: Gołuchów, 12 XI 2009, miny na *Malus domestica* (fot. PŻ, det. JB).

Gatunek znany z pięciu województw, nowy dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Phyllonorycter agilella (ZELLER, 1846)

Materiał: Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)

Materiał: Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter coryli (NICELLI, 1851)

Materiał: Gołuchów, Kwileń (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter corylifoliella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Żbiki, 26 VIII 2021, miny na *Betula pendula* (fot. PŻ, det. JB).

Gatunek znany prawie z całego kraju, wcześniej w woj. wielkopolskim wykazany z Wielkopolskiego PN (BARANIAK & WALCZAK 1999).

Phyllonorycter esperella (GOEZE, 1783)

Materiał: Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter froelichiella (ZELLER, 1839)

Materiał: Kwileń, Piła (fot. EM, fot. min PŻ, det. JB, AL).

Phyllonorycter issikii (KUMATA, 1963)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew, Szymanowice (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter joannisi (LE MARCHAND, 1936)

Materiał: Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter maestingella (MÜLLER, 1764)

Materiał: Taczanów (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter oxyacanthae (FREY, 1856)

Materiał: Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter platani (STAUDINGER, 1870)

Materiał: Dobrzyca, Gołuchów, Kwileń, Pleszew (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)

Materiał: Pleszew, Taczanów (fot. min PŻ, det. JB).

Phyllonorycter stettinensis (NICELLI, 1852)

Materiał: Nowolipisk (fot. min PŻ, det. JB).

Ypsolophidae GUENÉE, 1845

Ochsenheimeria taurella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew, 27 VI 2010, 23 VI 2012, 20 VII 2012, po 1 ex., Żbiki, 12 VIII 2017, 22 VI 2018, 17 VI 2019, 21 VI 2019, po 1 ex., 21 VII 2019, 2 exx. (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek podawany tylko z czterech województw, w woj. wielkopolskim nie był wykazywany po roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ypsolopha alpella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Ypsolopha asperella (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Dobra Nadzieja, Piła (fot. EM, okaz, det. PŻ, det. XD, AL).

Ypsolopha dentella (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Pleszew, 23 VII 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek wykazyny z 12 województw na terenie kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ypsolopha horridella (TREISTSCHKE, 1835)

Materiał: Gołuchów, 26 VII 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Niezbyt często spotykany gatunek, znany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ypsolopha scabrella (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Gołuchów, 30 VII 2017, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Znany niemal z całego kraju, jednak spotykany nieczęsto i nielicznie (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ypsolopha ustella (CLERCK, 1759)

Materiał: Kwileń, 16 III 2020, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany prawie w całej Polsce, podany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Acrolepiidae HEINEMANN, 1870

Acrolepia autumnitella (CURTIS, 1838)

Materiał: Kwileń (okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Acrolepiopsis assectella (ZELLER, 1839)

Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Plutellidae GUENÉE, 1845

Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Dobrzyca, Kwileń, Pleszew, Piła, Taczanów, Zawidowice, Żbiki (fot., okazy, leg. EM, PŻ, det. JB, XD, AL, PŻ).

Yponomeutidae STEPHENS, 1829

Swammerdamia pyrella (VILLERS, 1789)

Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Yponomeuta cagnagella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Kowalew, Kwileń (fot. żerowisk WF, okaz, leg. PŻ, det. JB, AL).

Yponomeuta malinellus ZELLER, 1838

Materiał: Kwileń (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Cieśle (fot. żerowisk PŻ, det. JB).

Yponomeuta plumbella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Argyresthiidae MEYRICK, 1932

Argyresthia brockeella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. JB).

Argyresthia curvella (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Argyresthia goedartella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Argyresthia pruniella (CLERC, 1759)

Materiał: Kwileń (fot. PŻ, det. JB).

Argyresthia retinella ZELLER, 1939

Materiał: Broniszewice, Gołuchów (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Argyresthia trifasciata (STAUDINGER, 1871)

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Pleszew, Prokopów (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Lyonetiidae STANTON, 1854

Lyonetia clerkella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (fot. min PŻ, det. JB, PŻ).

Ethmiidae BUSCK, 1909

Ethmia bipunctella (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Ethmia quadrillemma (GOEZE, 1783)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Elachistidae BRUAND, 1851

Elachista argentella (CLERC, 1759)

Materiał: Piła, Pleszew, Tomice (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Elachista maculicerusella (BRUAND, 1859)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Depressariidae MEYRICK, 1883

Agonopterix alstromeriana (CLERCK, 1759)

Materiał: Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Agonopterix arenella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Agonopterix heracliana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Agonopterix laterella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Pleszew (BLAIK *et al.* 2019).

Agonopterix propinquella (TREITSCHKE, 1835)

Publikacja: Pleszew (BLAIK *et al.* 2019).

Agonopterix purpurea (HAWORTH, 1811)

Materiał: Kwileń (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Depressaria albipunctella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żegocin (okaz, leg. PŻ, det. XD).

***Depressaria chaerophylli* ZELLER, 1939**

Publikacja: Kwileń, Pleszew (BLAIK *et al.* 2019). Nowe dane: Żbiki (okazy, leg. PŻ, prep. genit., det. AL).

***Depressaria emeritella* STANTON, 184**

Publikacja: Pleszew (BLAIK *et al.* 2019). Nowe dane: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

***Depressaria pulcherrimella* STANTON, 1849**

Materiał: Żbiki, 2 I 2018, 1 ♀ (okaz, leg. PŻ, prep. genit., det. AL).

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w kraju (BLAIK *et al.* 2019). W woj. wielkopolskim po raz pierwszy odłowiony w roku 1994 w Wielkopolskim PN (BARANIAK 1997).

***Depressaria radiella* (GOEZE, 1783)**

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

***Exaeretia allisella* STANTON, 1849**

Materiał: Żbiki, 9 VII 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek podawany z nielicznych stanowisk w kraju (DOBRAŃSKI & JAWORSKI 2016).

***Loquetia lobella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

***Semioscopis avellanella* (HÜBNER, 1793)**

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

***Semioscopis steinkellneriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Chimabachidae HEINEMANN, 1870

***Diurnea fagella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Materiał: Broniszewice, Grodzisko, Piła, Pleszew, Taczanów, Zawady, Żbiki, Żegocin (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

***Diurnea lipsiella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Materiał: Gołuchów (fot. WF, det. AL).

Lypusidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

***Lypusa maurella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Materiał: Piła, 26 V 2020, 1 ex. (Ryc. 4, fot. EM, det. AL), Żbiki, 6 V 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek nieczęsto spotykany, znany prawie z całego obszaru kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Oecophoridae BRUAND, 1851

***Bisigna procerella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Ryc. 4. *Lypusa maurella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Piła, V 2020 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 4. *Lypusa maurella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Piła, V 2020 (photo E. Markiewicz).

Borkhausenia fuscescens (HOWARTH, 1828)

Materiał: Pleszew, 24 VII 2012, 30 VI 2014, po 1 ex. (okazy, leg. PŻ, det. XD).

Spotykany pojedynczo, znany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Borkhausenia minutella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, det. PŻ, leg. XD, AL).

Crassa tinctella (HÜBNER, 1796)

Publikacja: Bogusław (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Kwileń (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Denisia stipella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, 21 V 2012, 1 ex. (fot. EM, det. AL), Żbiki, 1 VI 2016, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek nieczęsto spotykany, znany niemal z całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Epicallima formosella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Pleszew, Zawidowice (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Dobra Nadzieja, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Endrosis sarcitrella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD).

Harpella forficella (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Dobra Nadzieja, Gołuchów, Pardelak, Piła, Żbiki (fot. EM, PK, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Hofmannophila pseudospretella (STAINTON, 1849)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Metalampra cinnamomea (ZELLER, 1839)

Materiał: Kwileń, Piła (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD).

Pleurota bicostella (CLERCK, 1759)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Schiffermuelleria schaefferella (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Piła, Taczanów (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Dobra Nadzieja, Kwileń, Pleszew, Żbiki (obs., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Carcinidae MEYRICK, 1906

Carcina quercana (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD).

Autostichidae LE MARCHAND, 1947

Oegoconia deauratella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Blastobasidae MEYRICK, 1894

Blastobasis phycidella (ZELLER, 1839)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Scythrididae REBEL, 1901

Scythris knochella (FABRICIUS, 1794)

Publikacja: Kowalew (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Kuczków, 23 VII 2013, 1 ex. na *Achillea millefolium*, Piła, 5 VII 2020, 1 ex. (fot. PK, EM, det. AL).

Bardzo rzadko notowany w woj. wielkopolskim (WALCZAK *et al.* 2013).

Scythris limbella (FABRICIUS, 1775)

Publikacja: Piła (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Gatunek rzadko notowany w woj. wielkopolskim (WALCZAK *et al.* 2013).

Scythris sinensis (FELDER et ROGENHOFER, 1875)

Publikacja: Pleszew (ŻURAWLEW 2015). Nowe dane: Piła, 18 VI 2017, 7 VI 2019, po 1 ex. (fot. EM, det. AL), Żbiki, 29 IV 2019, 1 V 2019, 6 V 2019, 16 VI 2019, po 1 ex. (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Po raz pierwszy w woj. wielkopolskim odnotowany w roku 2011 w Mosinie (WALCZAK *et al.* 2013).

Stathmopodidae MEYRICK, 1913

Stathmopoda pedella (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Momphidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

Mompha langiella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Pleszew, 28 V 2014, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Pojedynczo spotykany gatunek, znany prawie z całego obszaru kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Coleophoridae HÜBNER, 1825

Coleophora clypeiferella HOFMAN, 1971

Materiał: Żbiki, 20 VII 2018, 1 ♀ (okaz, leg. PŻ, prep. genit., det. AL).

Podawany z 12 województw w kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Coleophora lutipenella (ZELLER, 1838)

Publikacja: Gołuchów (PAKALSKI *et al.* 2005).

Coleophora spiraeella REBEL, 1916

Materiał: Żegocin (fot. min PŻ, det. JB).

Cosmopterigidae HEINEMANN et WOCKE, 1876

Cosmopterix zieglerella (HÜBNER, 1810)

Materiał: Kwileń (fot. min, leg. PŻ, det. JB).

Limnaecia phragmitella STANTON, 1851

Materiał: Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Gelechiidae STANTON, 1854

* ***Aproaerema anthyllidella*** (HÜBNER, 1813)

Publikacja: Kościelna Wieś (LARYSZ & ZAMORSKI 2017).

Podawany z 12 województw, nowy gatunek dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)

Materiał: Ludwina, 29 VI 2010, 1 ex. (fot. PK, det. AL), Żbiki, 6 VII 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

W woj. wielkopolskim wcześniej podawany z Wielkopolskiego PN (BARANIAK *et al.* 2014).

Anacampsis populella (CLERCK, 1759)

Materiał: Kuczków, 4 VII 2011, 2 exx. (fot. PK, det. AL), Żbiki, 9 VIII 2019, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Wielkopolsce (BARANIAK *et al.* 2014).

Aroga velocella (DUPONCHEL, 1838)

Materiał: Nowolipsk II, Piekarzew, Pleszew, Stara Kaźmierka, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Polsce (BARANIAK *et al.* 2014).

Brachmia blandella (FABRICIUS, 1798)

Materiał: Żbiki, 6 VII 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek bardzo rzadko notowany w Polsce (SOBCZAK *et al.* 2015).

Brachmia inornatella (DOUGLAS, 1850)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Bryotropha affinis (HAWORTH, 1828)

Publikacja: Pleszew (LARYSZ & ZAMORSKI 2017).

Wcześniej podawany z Wielkopolskiego PN (BARANIAK *et al.* 2014).

Bryotropha terrella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew, 31 VII 2011, 1♂ (okaz, leg. PŻ, prep. genit., det. AL).

Znany z nielicznych stanowisk w kraju (BARANIAK *et al.* 2014).

Caryocolum fischerella (TREITSCHKE, 1833)

Materiał: Gołuchów, 30 VII 2017, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Polsce (BARANIAK *et al.* 2014).

* ***Chionodes continuella*** (ZELLER, 1839)

Materiał: Żbiki, 15 VIII 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek bardzo rzadko notowany w Polsce, ostatnio wykazany na Dolnym Śląsku (MALKIEWICZ & KOKOT 2006). Wcześniej nie podawany z woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Chrysoesthia drurella (FABRICIUS, 1775)

Publikacja: Kowalew (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD).

Chrysoesthia sexguttella (THUNBERG, 1794)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Cosmardia moritzella (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Dichomeris derasella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Pleszew (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Chorzew, Piła, Żegocin, Żbiki (fot. PK, EM, okazy, leg. PŻ, det. AL).

* ***Dichomeris ustalella*** (FABRICIUS, 1794)

Publikacja: Gołuchów (ŻURAWLEW 2011).

Bardzo rzadko notowany gatunek w Polsce (SOBCZAK *et al.* 2015). Nie figuruje na liście motyli woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Hypatima rhomboidella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Isophrictis striatella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Pleszew, Piła (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Piła (fot. EM, det. AL).

Pexicopia malvella (HÜBNER, 1805)

Materiał: Żbiki, 17 VI 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w Polsce (BARANIAK *et al.* 2014).

Pseudotelphusa scalella (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Koźminiec, 8 VI 2010, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Rzadko poławiany w kraju gatunek (PAWLIKIEWICZ & KAZIMIERCZAK 2009).

Psoricoptera gibbosella (ZELLER, 1839)

Materiał: Dobra Nadzieja (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Recurvaria leucateella (CLERC, 1759)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Scrobipalpa atriplicella (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1841)

Materiał: Żbiki, 9 VII 2018, 1 ♀ (okaz, leg. PŻ, prep. genit., det. AL).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w kraju (BARANIAK *et al.* 2014).

Teleiodes luculella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Sowina Błotna, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Teleiopsis diffinis (HAWORTH, 1828)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Cossidae LEACH, 1815

Cossus cossus (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Dobra Nadzieja, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów, Żbiki, Żegocin (fot. LK, EM, PP, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Phragmataecia castaneae (HÜBNER, 1790)

Materiał: Żbiki (okaz, leg., det. PŻ).

Zeuzera pyrina (LINNAEUS, 1761)

Publikacja: Gołuchów (PAKALSKI *et al.* 2005). Nowe dane: Pleszew (fot., leg., det. PŻ).

Sesiidae BOISDUVAL, 1828

Pennisetia hylaeiformis (LASPEYRES, 1801)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. MB).

Pyropteron muscaeformis (ESPER, 1783)

Publikacja: Gołuchów (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a).

Pyropteron triannuliformis (FREYER, 1843)

Publikacja: Kowalew, Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a). Nowe dane: Piła, Żbiki (obs., fot., okazy, leg. EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Sesia apiformis (CLERK, 1759)

Publikacja: Gołuchów, Kuczaków (BĄKOWSKI 2013). Nowe dane: Pleszew (fot. PK, PŻ, det. PŻ).

Synanthedon conopiformis (ESPER, 1782)

Materiał: Gołuchów, Żbiki (okazy, leg., det. AL, PŻ).

Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783)

Publikacja: Chorzew, Kucharki, Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a). Nowe dane: Piła (fot. EM, det. AL).

Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789)

Publikacja: Piła (BĄKOWSKI 2013). Nowe dane: Kuczaków, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, det. MB, AL).

Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)

Materiał: Pleszew (obs., det. PŻ).

Synanthedon spheciformis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Taczanów (BĄKOWSKI 2013). Nowe dane: Grodzisko, Józefów (fot. DBa, PK, det. MB, AL).

Synanthedon tipuliformis (CLERC, 1759)

Materiał: Ludwina, Piła, Pleszew (fot. EM, PK, det. MB).

Synanthedon vespiformis (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. PP, EM, det. MB, AL).

Limacodidae DUPONCHEL, 1845

Apoda limacodes (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD).

Zygaenidae LATREILLE, 1809

Adscita statices (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Chocz, Cieśle, Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Ludwina, Piła, Pleszew, Strzydzew (fot. WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Zygaena carniolica (SCOPOLI, 1763)

Publikacja: Kwileń (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a).

Gatunek znany z pojedynczych stanowisk w woj. wielkopolskim (SOSIŃSKI & ŚLIWA 1998). Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię NT – bliski zagrożenia (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Zygaena ephialtes (LINNAEUS, 1767)

Publikacja: Kowalew, Piła, Zawidowice (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a). Nowe dane: Białobłoty (fot. HG, det. AL).

Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Chocz, Czolnochów, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Kowalew, Kwileń, Nowa Wieś, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. MH, AL).

Zygaena loti (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Białobłoty, Kowalew, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. HG, WF, LK, PK, EM, okazy PŻ, det. MH, XD, AL).

Zygaena trifolii (ESPER, 1783)

Materiał: Białobłoty, Kolonia Obory, Kowalew, Nowa Kaźmierka (fot. WF, PŻ, det. MH, AL). Umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” w kategorii VU – narażony (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Zygaena viciae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Białobłoty, Kolonia Obory (fot. HG, PŻ, det. AL).

Tortricidae LATREILLE, 1802

Acleris bergmanniana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Acleris cristana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Acleris ferrugana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, prep. genit., det. WKu).

Acleris forsskaeana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Aethes rubigana (TREITSCHKE, 1880)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Aethes margaritana (HAWORTH, 1811)

Materiał: Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Agapeta hamana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Galew, Kowalew, Kuczków, Lenartowice, Pleszew, Żbiki (fot. WF, PK, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. AL).

Agapeta zoegana (LINNAEUS, 1767)

Publikacja: Kuczków (ŻURAWLEW 2011).

Ancylis apicella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła, Taczanów (fot. PK, EM, PP, det. JB, AL).

- Ancylis badiana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Ancylis diminutana* (HAWORTH, 1811)
Materiał: Piła (fot. EM, det. JB, AL).
- Ancylis mitterbacheriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Piła (fot. EM, det. JB, AL).
- Adoxophyes orana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)
Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, EM, PŻ, det. JB, AL).
- Archips podana* (SCOPOLI, 1763)
Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. AL).
- Archips xylosteana* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Gołuchów (fot. PK, det. AL).
- Celypha cespitana* (HÜBNER, 1817)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Celypha lacunana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Jedlec, Kowalew, Kwileń, Nowolipisk II, Piła, Pleszew, Tursko, Żbiki (fot. WF, EM, PŻ, det. JB, WKu, AL, okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Celypha siderana* (TREITSCHKE, 1835)
Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).
- Celypha striana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Kwileń, Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. AL).
- Clepsis spectrana* (TREITSCHKE, 1830)
Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. PŻ, det. AL).
- Cochylis hybridella* (HÜBNER, 1813)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Cochylis posterana* ZELLER, 1847
Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).
- Cydia pomonella* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Dichrorampha petiverella* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).
- Dichrorampha simpliciana* (HAWORTH, 1811)
Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Endothenia ericetana (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Epiblema foenella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Chorzew, Nowa Kaźmierka, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, PK, EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Epiblema sticticana (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Kwileń, Piła (fot. EM, PŻ, det. JB, AL).

Epinotia immundana (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, PŻ, det. JB).

Epinotia nanana (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Kwileń (fot. PŻ, det. JB).

Epinotia tedella (CLERC, 1759)

Materiał: Kwileń, Pardelak, Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Eucosma cana (HAWORTH, 1811)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Eucosma conterminana (GUENÉE, 1845)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Eucosma lacteana (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Sośnica (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Eucosma metzneriana (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Eudemis porphyrana (HÜBNER, 1799)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Eulia ministrana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, Pleszew, Taczanów (fot. PK, PP, EM, det. AL, PŻ).

Grapholita lobarzewskii (NOWICKI, 1860)

Publikacja: Kwileń (LARYSZ & ZAMORSKI 2017).

Gatunek znany wcześniej tylko z woj. łódzkiego i małopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), a w roku 2018 podany z woj. śląskiego (LARYSZ 2018).

Gravitarmata margarotana (HEINEMANN, 1863)

Materiał: Piekarzew, Piła (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Hedya nubiferana (HAWORTH, 1811)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, PŻ, det. JB, AL).

Hedya ochroleucana (FRÖLICH, 1828)

Materiał: Szymanowice (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Hedya pruniana (HÜBNER, 1799)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. WF, EM, PŻ, det. AL).

Hedya salicella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Chorzew, Gołuchów, Kowalew, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Lobesia reliquana (HÜBNER, 1825)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Lozotaenia forsterana (FABRICIUS, 1781)

Materiał: Białobłoty, Józefów (fot. PK, PŻ, det. JB, AL).

Metendothenia atropunctana (ZETTERSTEDT, 1839)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Notocelia cynosbatella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew, Żbiki (fot. WF, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Notocelia roborana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. JB, AL).

Notocelia uddmanniana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Chorzew, Kowalew, Kuczków, Żbiki (fot. WF, PK, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Olethreutes arcuella (CLERC, 1759)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Piła, Pleszew, Tursko (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Pammene rhediella (CLERCK, 1759)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB, AL).

Pandemis cerasana (HÜBNER, 1786)

Materiał: Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, det. AL).

Pandemis corylana (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, PP, det. AL).

Phiaris metallicana (HÜBNER, 1799)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Phiaris palustrana (LIENIG & ZELLER, 1846)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. JB, AL).

Ptycholoma lecheana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, Taczanów (fot. EM, PP, det. AL).

Rhopobota myrtillana (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

Materiał: Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Rhyacionia buoliana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. EM, PŻ, det. JB, AL).

Spilonota laricana (HEINEMANN, 1863)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Syndemis musculana (HÜBNER, 1799)

Materiał: Taczanów (fot. PP, det. AL).

Thiodia citrana (HÜBNER, 1799)

Materiał: Nowa Wieś, Piła (fot. EM, PŻ, det. AL).

Torticodes alternella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Taczanów (fot. PŻ, det. AL).

Tortrix viridana LINNAEUS, 1758

Publikacja: Gołuchów (PAKALSKI *et al.* 2005).

Zeiraphera isertana (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Zelothereses paleana (HÜBNER, 1793)

Materiał: Broniszewice, Piła, Taczanów, Wszółów (fot. EM, PP, PŻ, det. AL).

Choreutidae STANTON, 1854

Anthophila fabriciana (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Broniszewice, Kowalew, Kuczków, Ludwina, Piła, Pleszew, Skrzypnia, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. JB, AL, PŻ).

Choreutis pariana (CLERC, 1759)

Publikacja: Jedlec, Kwileń, Pleszew, Piła (ŻURAWLEW 2011). Nowe dane: Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. JB, AL).

Prochoreutis myllerana (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Piła, 15 IX 2015, 1 ex. na *Achillea millefolium* (Ryc. 5, fot. EM, det. AL).

Gatunek bardzo lokalny, znany tylko z pojedynczych stanowisk w kraju (BARAN 2008). Po raz pierwszy zanotowany w woj. wielkopolskim w roku 2009 w Biedrusku i Rogalinie (BAKOWSKI 2017).

* ***Prochoreutis sehestediana*** (FABRICIUS, 1776)

Materiał: Piła, 8 VI 2013, 6 IX 2013, po 1 ex. (Ryc. 6, fot. EM, det. JB).

Gatunek znany z 9 województw w Polsce, nowy dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ryc. 5. *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794), Piła, IX 2015 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 5. *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794), Piła, IX 2015 (photo E. Markiewicz).

Ryc. 6. *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776), Piła, IX 2013 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 6. *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776), Piła, IX 2013 (photo E. Markiewicz).

Epermeniidae SPULER, 1910

Epermenia chaerophyllella (GOEZE, 1783)

Materiał: Pleszew, 24 VII 2012, 1 ex., Tomice, 20 XII 2016, 1 ex. (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Bardzo rzadko odławiany gatunek w Polsce (SOBCZAK *et al.* 2015).

Douglasiidae HEINEMANN et WOCKE, 1876

Klimeschia transversella (ZELLER, 1839)

Materiał: Pleszew, 9 VI 2012, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek notowany z bardzo nielicznych stanowisk w kraju (BARANIAK & PAŁKA 1996). Nie podawany z woj. wielkopolskiego po roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Pterophoridae ZELLER, 1841

Amblyptilia acanthadactyla (HÜBNER, 1813)

Materiał: Piła, 28 IV 2014, 5 V 2015, po 1 ex. (fot. EM, det. JB), Żbiki, 3 X 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek znany z Polski z 10 województw, przy czym jednocześnie tylko z woj. podlaskiego i pomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Cnaemidophorus rhododactyla (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. WF, PK, det. JB, AL).

Crombrugghia distans (ZELLER, 1847)

Materiał: Piła, 18 V 2014, 1 ex. (fot. EM, det. JB), Żegocin, 22 VIII 2021, 2 exx. (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Rzadko notowany gatunek w Polsce (SOBCZAK *et al.* 2015).

Emmelina monodactyla (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Zawidowice (fot. HG, PK, EM, PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Geina didactyla (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (fot. PP, det. JB).

Gillmeria ochrodactyla (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kowalew, Pleszew (fot. WF, PŻ, det. JB).

Gillmeria pallidactyla (HAWORTH, 1811)

Materiał: Kowalew, Piła (fot. WF, EM, det. JB).

Platyptilia gonodactyla (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kowalew, Piła (fot. WF, EM, det. JB, AL).

Pterophorus pentadactyla (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Ludwina, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Zawidowice (fot. WF, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Oxyptilus pilosellae (ZELLER, 1841)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. JB).

Stenoptilia pterodactyla (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Kuczków (fot. PK, leg. JB).

Pyralidae LATREILLE, 1902

Aglossa pinguinalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Aphomia sociella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew (fot., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Aphomia zelleri (JOANNIS, 1932)

Materiał: Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Anerastia lotella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Piła, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Dioryctria abietella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Dioryctria simplicella HEINEMANN, 1863

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Dioryctria sylvestrella (RATZEBURG, 1840)

Publikacja: Gołuchów (Goetz 1929).

Endotricha flammealis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Grodzisko, Piła, Pleszew (fot. HG, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Ephestia elutella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (obs., okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Galleria mellonella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Hypsopygia costalis (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Kwileń, Kuczków, Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Hypsopygia glaucinalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, AL).

Oncocera semirubella (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Kwileń, Nowa Wieś (fot. PŻ, det. AL).

Phycita roborella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Chocz, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Grodzisko, Kwileń, Piła, Pleszew, Sowina, Żbiki (obs., fot., okaz, leg. PŻ, WF, EM, PŻ, det. PŻ).

Pyralis cardinalis KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN & WIKSTRÖM, 2020

Publikacja: Gołuchów (LARYSZ 2020).

Pyralis farinalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Sciota adelphella (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)

Materiał: Pleszew, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Synaphe punctalis (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Crambidae LATREILLE, 1810

Agriphila geniculea (HAWORTH, 1811)

Materiał: Żbiki, 17 VI 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek spotykany rzadko i nielicznie, głównie w zachodniej i południowej Polsce (BUSZKO 2020).

Agriphila inquinatella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Agriphila selasella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Pleszew (fot. WF, leg. AL).

Agriphila straminella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Nowa Wieś, Taczanów, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Agriphila tristella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Piła (fot. EM, PŻ, leg. PŻ, det. JB, AL).

Agrotera nemoralis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Anania coronata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Czołnochów, Gołuchów, Kuczków, Piła, Pleszew, Tomice (fot. PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Anania hortulata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Grodzisko, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów, Zawidowice (fot. MG, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Anania lancealis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kowalew (fot. WF, det. AL).

Anania verbascalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Piła (BAKOWSKI *et al.* 2011). Nowe dane: Broniszewice, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Calamotropha paludella (HÜBNER, 1824)

Materiał: Kwileń (fot. PŻ, det. AL).

Cataclysta lemnata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Lenartowice, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Żbiki (fot., PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Catoptria falsella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. AL).

Catoptria lythargyrella (HÜBNER, 1796)

Materiał: Piła (fot. EM, leg. AL).

Catoptria margaritella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Piła, Żbiki (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Catoptria pinella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. JB, AL).

Chrysoteuchia culmella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Józefów, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WK, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Crambus lathoniellus (ZINCKEN, 1817)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Crambus pascuella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Crambus perlella (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Kuchary, Nowa Wieś, Piła, Żbiki (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Crambus pratella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Piła, Żbiki (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. AL).

Cydalima perspectalis (WALKER, 1859)

Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Gołuchów, Kwileń, Lenartowice, Nowolipsk II, Piła, Pleszew, Rokutów, Szymanowice, Tomice, Zawidowice, Żbiki, Żegocin (fot. EM, PŻ, okazy, leg., det. PŻ).

Gatunek na terenie badań obserwowany od roku 2019, w nieodległym Ostrowie Wielkopolskim zanotowany w roku 2018 (ŻURAWLEW & MARKIEWICZ 2019).

Donacaula forficella (THUNBERG, 1794)

Materiał: Broniszewice, Kwileń, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).

Ecpyrrhorhoe rubiginalis (HÜBNER, 1796)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Elophila nymphaeata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Lenartowice, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. EM, PŻ, okaz, det. XD, AL, PŻ).

Epascestria pustulalis (HÜBNER, 1823)

Materiał: Żegocin, 22 VIII 2021, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek spotykany w kraju rzadko i nielicznie (BUSZKO 2020).

Eudonia lacustrata (PANZER, 1804)

Materiał: Stara Kaźmierka (fot. PŻ, det. AL).

Eudonia truncicolella (STANTON, 1849)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD).

Evergestis extimalis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Evergestis forficalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (fot. PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Evergestis frumentalis (LINNAEUS, 1761)

Publikacja: Kowalew (BAKOWSKI *et al.* 2011). Nowe dane: Piła, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Evergestis limbata (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Chorzew, 23 VI 2009, 1 ex. (fot. PK, det. AL).

Rzadko i nielicznie spotykany gatunek w Polsce (BUSZKO 2020).

Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Kwileń (fot. PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

* ***Heliothela wulfeniana*** (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Chorzew, 27 VII 2009, Pleszew, 5 VII 2012, 31 VIII 2013, Żbiki, 1 V 2019, 27 V 2019, 29 V 2019, 4 VI 2019, 9 VIII 2019 i 2 VI 2021, po 1 ex. (Ryc. 7, fot. PK, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Nowy gatunek dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), w Polsce lokalny i rzadko notowany (BUSZKO 2020). Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię VU – narażony na wyginięcie (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Loxostege sticticalis (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Wszółów, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Ryc. 7. *Heliothela wulfeniana* (SCOPOLI, 1763), Pleszew, VII 2012 (fot. P. Kostuj).

Fig. 7. *Heliothela wulfeniana* (SCOPOLI, 1763), Pleszew, VII 2012 (photo P. Kostuj).

Nomophila noctuella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)

Materiał: Kuczów, Pleszew, Żbiki (fot. WF, PK, PŻ okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Paraponyx stratiotata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew, Żbiki (fot. WF, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Patania ruralis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Kowalew, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Pediasia fascelinella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Gizalki-Las, 9 VII 2018, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Gatunek notowany w kraju lokalnie i nielicznie (BUSZKO 2020).

Pediasia luteella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, EM, PŻ, det. JB, AL, PŻ).

Platytes alpinella (HÜBNER, 1813)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Taczanów (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Platytes cerussella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Pyrausta aurata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Józefów, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Pyrausta despicata (SCOPOLI, 1763)

Publikacja: Kowalew (BAKOWSKI *et al.* 2011). Nowe dane: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Pyrausta purpuralis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. WF, PŻ, det. AL).

Schoenobius gigantella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kowalew (fot. WF, det. AL).

Scoparia pyralella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. PK, PŻ, det. JB, AL).

Sitochroa palealis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Kowalew (fot. WF, det. MH, AL).

Sitochroa verticalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Udea fulvalis (HÜBNER, 1809)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. PK, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Udea prunalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).

Hesperiidae LATREILLE, 1809

Carcharodus alceae (ESPER, 1780)

Publikacja: Chorzew, Gizałki, Kwileń, Piła, Tomice (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gołuchów, Kwileń, Żbiki (fot. WK, PŻ, okaz, leg., det. PŻ).

Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)

Publikacja: Białobłoty, Cieśle, Dziewiń Duży, Gołuchów, Grodzisko, Kowalew, Koźminiec, Nowolipsk II, Piła, Pleszew, Taczanów (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gizałki-Las, Nowa Kaźmierka, Orlina Duża, Piła, Tomice (fot. MJ, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. EM, PŻ).

Carterocephalus silvicola (MEIGEN, 1829)

Publikacja: Koźminiec (ŻURAWLEW 2012).

Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Nowa Wieś, Pleszew, Piła, Taczanów (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gołuchów (fot., det. PŻ).

Ochlodes sylvanus (ESPER, 1777)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Chorzew, Cieśle, Gołuchów, Koźminiec, Kuczków, Ludwina, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Piła, Pleszew, Taczanów, Żbiki (fot. KF, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Kwileń, Piła, Pleszew, Tomice (ŻURAWLEW 2012).

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Galew, Gołuchów, Grodzisko, Kolonia Obory, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Izbiczno, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Nowa Wieś II, Piekarzew, Piła, Pleszew, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Wierzchy, Żbiki (fot. WF, LK, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Grodzisko, Kaczyniec, Kolonia Obory, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś II, Orlina Duża, Pardelak, Piła, Pleszew, Sośnica, Stara Kaźmierka, Świerczyna, Taczanów (fot. KF, WF, HG, PK, EM, PŻ, det. PŻ).

Papilionidae LATREILLE, 1802

Papilio machaon LINNAEUS, 1758

Publikacje: Brzezcie (DOLATA *et al.* 2005), pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Brzezcie, Chocz, Czarnuszka, Czermin, Dobra Nadzieja, Folsz, Gizalki, Gołuchów, Grab, Jedlec, Kościelna Wieś, Kowalew, Kwileń, Marszew, Pardelak, Piła, Pleszew, Pleszówka, Przekupów, Sowina, Wola Duchowna, Wszółów, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, LK, PK, EM, NW, PŻ, det. EM, PŻ).

Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Pieridae DUPONCHEL, 1835

Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Czermin, Czolnochów, Gizalki-Las, Gołuchów, Grodzisko, Karmin, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Łęg, Nowa Wieś, Orlina Duża, Piła, Pleszew, Rokutów, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (obs., fot., det. WF, LK, PK, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gizalki-Las, Taczanów (obs., okazy, det. PŻ).

Colias croceus (FOURCROY, 1785)

Publikacja: Dobra Nadzieja, Nowa Wieś II, Kościelna Wieś, Kowalew (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Nowolipsk II, Piekarzew, Żegocin (fot. EM, obs. PŻ, det. AL, PŻ).

Colias hyale (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Cieśle, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Gizalki-Las, Kościelna Wieś, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Lutynia, Niniew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Tomice, Żbiki, Żegocin (fot. HG, EM, PP, PŻ, okazy PŻ, det. EM, PŻ).

Gonopteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Kwileń (DOLATA *et al.* 2005), pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Czolnochów, Gizalki, Gizalki-Las, Gołuchów, Izbiczno, Jedlec, Józefów, Kolonia Obory, Kolonia Obory, Kowalew, Koźminiec, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Lutynia, Łęg, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Obory, Orlina Duża, Piekarzew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Ruda Wieczyńska, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Świerczyna, Taczanów, Tomice, Wierzchy, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (obs., fot. HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Leptidea juvernica WILLIAMS, 1948

Publikacja: Dobra Nadzieja (ŻURAWLEW 2012).

Leptidea sp.

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, EM, PŻ, det. PŻ).

Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice-Marianin, Chocz, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lutynia, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Szymanowice, Taczanów, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, LK, PK, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Pieris napi (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Bogusławice, Broniszewice, Dobra Nadzieja, Galew, Gizalki, Gołuchów, Grodzisko, Izbiczno, Kolonia Obory, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Łęg, Niniew, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Obory, Piekarzew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Ruda Wieczyńska, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Szymanowice, Taczanów, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Dobra Nadzieja, Galew, Gołuchów, Grodzisko, Izbiczno, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Lutynia, Niniew, Nowa Wieś, Piekarzew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Rokutów, Ruda Wieczyńska, Sońnica, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Taczanów, Wszółów, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, PK, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Pontia edusa (FABRICIUS, 1777)

Publikacja: Broniszewice, Grodzisko, Jedlec, Kowalew, Kwileń, Niniew, Pleszew (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Kwileń, Lenartowice, Niniew, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. EM, PŻ).

Lycaenidae LEACH, 1815

Aricia agestis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Borucin, Chocz, Grodzisko, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Żbiki, Żegocin (fot. PŻ, det. JB, PŻ).

Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Gizalki-Las, Grodzisko, Józefów, Kwileń, Orlina Duża, Piła, Stara Kaźmierka, Taczanów, Żegocin (obs., fot. HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Bogusławice, Chocz, Czolnochów, Gołuchów, Grodzisko, Józefów, Kowalew, Koźminiec, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Łęg, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Obory, Orlina Duża, Piła, Pleszew, Ruda Wieczyńska, Stara Kaźmierka, Suchorzew, Taczanów, Tursko, Wszółów, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Cupido argiades (PALLAS, 1771)

Publikacje: Broniszewice, Chocz, Gołuchów, Kościelna Wieś, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Taczanów, Turowy (ŻURAWLEW 2007, 2012). Nowe dane: Piła, Pleszew, Żegocin (obs., fot. LK, EM, PŻ, det. PŻ).

Favonius quercus (LINNAEUS, 1758).

Publikacja: Białobłoty, Taczanów (ŻURAWLEW 2012).

Lycaena dispar (HAWORTH, 1802)

Publikacja: Baranówek, Białobłoty, Bielawy, Broniszewice, Chocz, Czerminiek, Dobra Nadzieja, Galew, Gołuchów, Kowalew, Koźminiec, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Niniew, Piła, Pleszew, Polskie Olendry, Nowa Wieś, Skrzypnia, Strzyżew, Taczanów, Tomice (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gizalki-Las, Kwileń, Pleszew, Żbiki, Żegocin (obs., fot., det. PŻ).

Gatunek ten znajduje się na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” z kategorią LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002) oraz w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” (GŁOWACIŃSKI & NOWACKI 2004).

Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Cieśle, Dobra Nadzieja, Gizalki-Las, Gołuchów, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Łęg, Niniew, Pardelak, Piekarszew, Piła, Pleszew, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Strzyżew, Szymanowice, Świerczyna, Tomice, Wierzchy, Wszółów, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, LK, PK, EM, PŻ, fot. EM, PŻ).

Lycaena tityrus (PODA, 1761)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Gołuchów, Kościelna Wieś, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Piekarzew, Piła, Pleszew, Sowina Błotna, Sośnica, Stara Kaźmierka, Szymanowice, Świerczyna, Taczanów, Tomice, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, fot. EM, PŻ).

Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice (fot. DBu, det. PŻ).

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Gizałki-Las (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gizałki-Las (obs., det. PŻ).

Plebejus idas (LINNAEUS, 1761)

Publikacja: Białobłoty, Gizałki-Las (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gizałki-Las (obs., det. PŻ).

Polyommatus coridon (PODA, 1761)

Publikacja: Gołuchów (ŻURAWLEW 2012).

Polyommatus icarus (ROTTEMBERG, 1775)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Garncarski Kąt, Gołuchów, Grodzisko, Kościelna Wieś, Kowalew, Koźminiec, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec, Tomice, Tursko, Wszółów, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, LK, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, EM, PŻ).

Satyrrium acaciae (FABRICIUS, 1787)

Publikacje: Baranówek, Chorzew, Kowalew, Kuczków (ŻURAWLEW & SŁODZINKA 2011, ŻURAWLEW 2012).

Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię NT – bliski zagrożenia (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Satyrrium pruni (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Jedlec, Kuczków, Piła (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Piła (fot., det. EM).

Satyrrium w-album (KNOCH, 1782)

Publikacja: Gołuchów (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Piła (fot., det. EM).

Thecla betulae (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Chorzew, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gołuchów, Żbiki (obs., det. PŻ).

Nymphalidae SWAINSON, 1827

Apatura ilia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: Dobra Nadzieja, Piła, Pleszew, Ludwina, Taczanów (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Czołnochów, Żbiki (fot., det. PŻ).

Umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” z kategorią LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Apatura iris (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Ludwina (ŻURAWLEW 2012).

Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Cieśle, Dobra Nadzieja, Garncarski Kął, Gołuchów, Grodzisko, Kaczyniec, Kolonia Obory, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Łęg, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Orlina Duża, Pardelak, Piła, Pleszew, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Wierzchy (obs., fot. KF, WF, HG, LK, PK, PP, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Chocz, Cieśle, Dobra Nadzieja, Fabianów, Garncarski Kął, Gołuchów, Grab, Grodzisko, Izbiczo, Kolonia Obory, Kościelna Wieś, Kowalew, Koźminiec, Krzywosądów, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Lutynia, Łęg, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Obory, Orlina Duża, Pacanowice, Piła, Pleszew, Prokopów, Rokutów, Ruda Wieczyńska, Skrzypnia, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Świerczyna, Taczanów, Wierzchy, Wszółów, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Taczanów (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI [online] 2022).

Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice-Marianin, Cieśle, Dobra Nadzieja, Gizalki-Las, Gołuchów, Grodzisko, Kolonia Obory, Ludwina, Pardelak, Piła, Pleszew, Taczanów, Tursko, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Boloria dia (LINNAEUS, 1767)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Chocz, Dobra Nadzieja, Galew, Grodzisko, Kwileń, Nowa Kaźmierka, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Pleszew, Stara Kaźmierka, Świerczyna, Tomice, Zielona Łąka (fot. LK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Boloria selene (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Czolnochów, Gizalki-Las, Grodzisko, Kolonia Obory, Orlina Duża, Piła, Świerczyna, Taczanów (fot. EM, PP, PŻ, okaz, leg., det. EM, PŻ).

Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775)

Publikacja: Ludwina, Piła (ŻURAWLEW 2012).

Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761)

Publikacja: Białobłoty, Dziewiń Duży, Jedlec, Józefów II, Orlina Duża, Piła, Zawady (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Gołuchów, Piła, Taczanów (fot. KF, PK, EM det. PŻ).

Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Czołnochów, Kwileń, Nowolipsk II, Piła, Tomice (fot., det. EM, PŻ).

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Dziewiń Duży, Galew, Garncarski Kąt, Gizalki-Las, Gołuchów, Grodzisko, Izbiczno, Kaczyniec, Karminiek, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Niniew, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Orlina Duża, Piła, Pleszew, Rokutów, Świerczyna, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Turowy, Tursko, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Hyponephele lycaon (ROTTEMBERG, 1775)

Publikacja: Szymanowice (ŻURAWLEW 2012).

Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Kwileń (DOLATA *et al.* 2005), pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Bogusławice, Broniszewice, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Galew, Garncarski Kąt, Gizalki-Las, Gołuchów, Izbiczno, Józefów, Kaczyniec, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Lutynia, Niniew, Nowa Wieś, Piekarzew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Szymanowice, Świerczyna, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Gołuchów (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI [online] 2022).

Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Niniew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Stara Kaźmierka, Suchorzew, Szymanowice, Taczanów, Zielona Łąka, Żbiki (obs., fot. WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Limenitis populi (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Gołuchów (WODZICZKO *et al.* 1938).

Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Dobra Nadzieja, Galew, Gołuchów, Grodzisko, Kolonia Obory, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Nowa Wieś II, Pardelak, Piła, Pleszew, Sośnica, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Świerczyna, Tomice, Tursko, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, PK, PP, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Bronów, Brzezie, Czermin, Dobra Nadzieja, Fabianów, Gołuchów, Grodzisko, Kolonia Obory, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Pieruszczyki, Piła, Pleszew, Strzydzew, Tomice, Wszółów, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 1775)

Publikacja: Grodzisko, Zawidowice (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Piła (fot., det. EM).

Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Bielawy, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Chocz, Dobra Nadzieja, Gizałki, Gizałki-Las, Gołuchów, Grab, Grodzisko, Józefów, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowolipsk II, Orlina Duża, Piła, Pleszew, Ruda Wieczyńska, Świerczyna, Taczanów, Tomice, Trzebowa, Wierzchy, Zawady, Żbiki (obs., fot. WF, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Nymphalis c-album (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Chocz, Chorzew, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Grab, Grodzisko, Jedlec, Józefów, Karminek, Kowalew, Kuchary, Kwileń, Ludwina, Łęg, Nowolipsk II, Obory, Piła, Pleszew, Ruda Wieczyńska, Stara Kaźmierka, Szymanowice, Taczanów, Wszółów, Zawidowice, Zawady, Żbiki, Żegocin (obs., fot. KF, WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Nymphalis io (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Brzezie (DOLATA *et al.* 2005), pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Gizałki, Gizałki-Las, Gołuchów, Grodzisko, Izbiczo, Jedlec, Józefów, Kolonia Obory, Kościelna Wieś, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Łęg, Marszew, Niniew, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Obory, Piekarzew, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Rokutów, Ruda Wieczyńska, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Strzyżew, Suchorzew, Taczanów, Tomice, Wierzchy, Żbiki, Żegocin (obs., fot. RC, WF, HG, LK, PK, PKo, PP, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Broniszewice-Marianin, Gołuchów, Karminek, Kwileń, Piekarzew, Piła, Pleszew, Tomice-Górki (ŻURAWLEW 2012). Nowe dane: Kwileń, Stara Kaźmierka (okaz, leg. PŻ).

Nymphalis urticae (LINNAEUS, 1778)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Broniszewice-Marianin, Chorzew, Dobra Nadzieja, Galew, Gizałki-Las, Kolonia Obory, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Niniew, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Polskie Olędry, Sowina, Sowina Błotna, Taczanów, Żbiki (fot. WF, HG, PK, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Cieśle, Gołuchów, Kolonia Obory, Koźminiec, Kuczków, Kwileń, Ludwina, Lutynia, Łęg, Nowa Kaźmierka, Pardelak, Piekarzew, Piła, Pleszew, Stara Kaźmierka, Taczanów, Turowy, Wierzchy (obs., fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

Publikacje: Brzezie, Kwileń (DOLATA *et al.* 2005), pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012).
Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Brzezie, Chocz, Czołnochów, Galew, Gołuchów,
Grodzisko, Józefów, Kuchary, Kwileń, Lenartowice, Marszew, Niniew, Nowa Wieś II, Piła,
Pleszew, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Tursko, Żbiki, Żegocin (fot. HG, LK,
PK, EM, PŻ, det. EM, PŻ).

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: pow. pleszewski (ŻURAWLEW 2012). Materiał: Białobłoty, Broniszewice,
Chorzew, Dobra Nadzieja, Dobrzyca-Nowy Świat, Gołuchów, Grab, Kolonia Obory,
Kowalew, Kuchary, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Orlina Duża, Piła,
Pleszew, Polskie Olędry, Sowina, Sowina Błotna, Świerczyna, Taczanów, Tomice, Turowy,
Tursko, Żbiki, Żegocin (obs., fot. WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. JB, EM, PŻ).

Lasiocampidae HARRIS, 1841

Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg., det. PŻ).

Eriogaster lanestrís (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Grodzisko, Kowalew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a). Nowe dane:
Lenartowice, Pleszew, Sowina Błotna (fot. WF, MG, PŻ, det. AL, PŻ).

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Bogusław, Broniszewice, Chocz, Chorzew, Czołnochów, Gołuchów, Grab,
Kwileń, Ludwina, Łęg, Niniew, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, LK, PK, EM, PP, PŻ,
okazy, leg. PŻ, det. JB, XD, AL, PŻ).

Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Grodzisko, Kwileń, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. WF,
EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kowalew, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, det. AL, PŻ).

Endromidae BOISDUVAL, 1828

Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Piła (fot. HG, EM, okaz, leg. KK, det. AL, PŻ).

Sphingidae LATREILLE, 1802

Acherontia atropos (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Krzywosądów (ŻURAWLEW & HYBSZ 2018). Nowe dane: Gołuchów, 6 IX
2007, 1 ex. (fot., det. WK), Żbiki, 2 X 2020, 1 ex. (Ryc. 8, okaz, leg., det. PŻ).

W ostatnich dziesięcioleciach bardzo rzadko notowany gatunek w Polsce (BUSZKO
& MASŁOWSKI 2012, ŻURAWLEW & HYBSZ 2018).

Agrius convolvuli (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Pleszew, Żbiki (fot., okazy, leg. ML, PŻ, det. PŻ).

Ryc. 8. *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758), Żbiki, X 2020 (fot. P. Żurawlew).

Fig. 8. *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758), Żbiki, X 2020 (photo P. Żurawlew).

***Deilephila elpenor* (LINNAEUS, 1758)**

Materiał: Broniszewice, Folsz, Kwileń, Żbiki (fot. ML, AM, okaz, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

***Deilephila porcellus* (LINNAEUS, 1758)**

Materiał: Kowalew, Żbiki (fot. WF, okaz, leg., det. PŻ).

Hyles gallii (ROTTEMBERG, 1775)

Materiał: Chocz, Czołnochów, Kucharki, Kuczków, Kwileń, Piekarzew, Pleszew, Żbiki (fot. RC, MK, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Grodzisko, Kwileń, Piła, Marszew, Żbiki (fot. HG, ML, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Chocz, Dobra Nadzieja, Folsz, Gizalki, Gołuchów, Józefów, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Sowina, Tomice, Zawidowice, Żbiki (fot. WF, PK, WK, EM, NW, PŻ, okazy, leg., det. PŻ).

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Czerminek, Gołuchów, Folsz, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. LK, PK, EM, AM, PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772)

Materiał: Pleszew, 8 VII 2011, 1 gąsienica żerująca na *Oenothera* sp. (Ryc. 9, fot. PK, det. AL).

Gatunek bardzo rzadko notowany w Wielkopolsce (SOSIŃSKI & ŚLIWA 1998, WALCZAK & BAJERLEIN 2010, MACIĄG & ŚLIWA 2011). Umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” z kategorią LC – najmniejszej troski (BUSZKO & NOWACKI 2002), a także w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” (GŁOWACIŃSKI & NOWACKI 2004).

Smerthinus ocellata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. AB, EM, PŻ, det. PŻ).

Sphinx ligustri LINNAEUS, 1758

Materiał: Piła, Pleszew (fot. AB, JK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Sphinx pinastri LINNAEUS, 1758

Materiał: Garncarski Kąt, Gołuchów, Kwileń, Piła, Wierzchy, Żbiki (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Drepanidae BOISDUVAL, 1828

Achlya flavicornis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Drepana curvata (BORKHAUSEN, 1790)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Kuczków, Piła, Pleszew (fot. HG, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Ryc. 9. *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772), gąsienica, Pleszew, VII 2011 (fot. P. Kostuj).

Fig. 9. *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772), gąsienica, Pleszew, VII 2011 (photo P. Kostuj).

Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Żbiki (okaz, leg., det. PŻ).

Tethea or (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Geometridae LEACH, 1815

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Pleszew (MALKIEWICZ 2012). Nowe dane: Kwileń, 24 VII 1997, 1 ex. (obs., det. PŻ), Piła, 5 VIII 2013, 31 V 2016, 15 VII 2016, po 1 ex. (Ryc. 10, fot. EM, det. AL, PŻ).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w kraju, częściej notowany na południu (MALKIEWICZ 2012).

Abraxas sylvata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Gołuchów, Pleszew, Piła (fot. WF, PK, EM, det. AL).

Ryc. 10. *Abraxas grossulariata* (LINNAEUS, 1758), Piła, VII 2016 (fot. E. Markiewicz).

Fig. 10. *Abraxas grossulariata* (LINNAEUS, 1758), Piła, VII 2016 (photo E. Markiewicz).

Aethalura punctulata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Józefów, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PP, PŻ, det. AL).

Agriopis leucophaearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew, Taczanów (fot. PK, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Agriopis marginaria (FABRICIUS, 1776)

Materiał: Białobłoty, Taczanów, Żbiki (fot. HG, PP, PŻ, det. AL).

Alcis repandata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Anticlea derivata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Taczanów, 25 IV 2018, 1 ex. (fot. KF, det. AL).

Po raz pierwszy z woj. wielkopolskiego podany z Bolechowa (SOSIŃSKI & ŚLIWA 1998).

Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Taczanów (fot. WF, PŻ, det. AL).

Archiearis parthenias (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Piła, Pleszew, Kwileń, Taczanów (fot. PK, EM, PP, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Biston betularia (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kowalew (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Boudinotiana notha (HÜBNER, 1803)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Garncarski Kąt, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. PK, WF, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Kowalew, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, XD, PŻ).

Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. LK, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Campaea margaritata (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, leg. AL, PŻ).

Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Piła, Pleszew, Tursko (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Cepphis advenaria (HÜBNER, 1790)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Józefów, Piła (fot. PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Dobra Nadzieja, Gołuchów, Karminek, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Niniew, Nowolipsk II, Piła, Taczanów, Zawidowice, Żbiki (fot. PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Chlorissa viridata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Nowa Wieś (fot. PŻ, det. AL).

Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Colostygia pectinataria (KNOCH, 1781)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Colotois pennaria (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. XD).

Comibaena bajularia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Pleszew, Taczanów (fot. PK, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Cyclophora linearia (HÜBNER, 1799)

Materiał: Gołuchów (fot. PK, det. AL).

Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Taczanów (fot. PK, PP, PŻ, det. AL).

Dysstroma truncata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Ectropis crepuscularia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Borucin, Broniszewice, Chocz, Cieśle, Czołnochów, Gołuchów, Józefów, Kowalew, Kwileń, Niniew, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Rokutów, Taczanów, Tomice, Tursko, Żbiki (fot. KF, WF, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (fot. WF, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD).

Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859)

Materiał: Gołuchów, Pleszew, Żegocin (fot. WF, LK, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Pleszew, Zawidowice (fot. WF, PŻ, det. AL, PŻ).

Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764)

Materiał: Białobłoty, Chocz, Czołnochów, Gołuchów, Grodzisko, Kuczków, Kwileń, Nowa Wieś, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Epirrhoe rivata (HÜBNER, 1813)

Materiał: Chorzew, Kowalew, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, det. AL).

Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. PK, PŻ, det. AL).

Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (fot. WF, PK, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. JB, PŻ).

Eulithis populata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. PK, det. AL).

Eulithis prunata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (fot. PŻ, det. AL).

Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809)

Materiał: Nowolipisk II, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. AL).

Eupithecia centaureata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Eupithecia subumbrata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

Eupithecia tantillaria BOISDUVAL, 1840

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Eupithecia tripunctaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1852).

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).

Gandaritis pyraliata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Chorzew, Kuczków (fot. PK, det. AL).

Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Taczanów (fot. HG, KF, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Gymnoscelis rufifasciata (HAWORTH, 1809)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Hemithea aestivaria (HÜBNER, 1789)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Kwileń, Pleszew, Sowina Błotna (fot. PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Horisme corticata (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Pleszew, 7 VIII 2009, 1 ex. (Ryc. 11, fot. PŻ, det. AL).

Rzadki i lokalny gatunek, zanotowany dotychczas w 8 województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Grodzisko, Piła (fot. PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Hydria undulata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Taczanów (fot. PK, PP, det. AL).

Ryc. 11. *Horisme corticata* (TREITSCHKE, 1835), Pleszew, VIII 2009 (fot. P. Żurawlew).

Fig. 11. *Horisme corticata* (TREITSCHKE, 1835), Pleszew, VIII 2009 (photo P. Żurawlew).

Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Sowina Błotna (fot. PŻ, det. AL).

Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Dobra Nadzieja, Józefów, Kuczków, Nowolipsk II, Piła, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Idaea aversata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Czerminiek, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów, Zawidowice, Żbiki (fot. HG, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Idaea biselata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Gołuchów, Piła, Taczanów (fot. PK, EM, det. AL).

Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, leg. AL).

Idaea fuscovenosa (GOEZE, 1781)

Materiał: Kuczków, Zawidowice (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Kwileń, Nowa Wieś (fot. PŻ, det. AL, PŻ).

Idaea ochrata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Dobra Nadzieja, Kwileń, Lenartowice, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Idaea seriata (SCHRANK, 1802)

Materiał: Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Jodis lactearia (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, 7 VI 2010, 1 ex. (fot. PK, det. AL).

Gatunek podawany z woj. wielkopolskiego z Puszczy Zielonki (ŚLIWA 2015).

Jodis putata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Józefów, Piła (fot. PK, EM, det. AL).

Ligdia adustata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Brzezie, Wszolów (fot. PK, det. AL).

Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Brzezie, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kuczków, Kwileń, Nowa Wieś, Nowa Wieś II, Piła, Pleszew, Taczanów, Tursko, Wszolów (fot. KF, WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Gołuchów, Piła, Taczanów (fot. PK, EM, det. AL).

Lomographa temerata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kuczków, Piła (fot. PK, EM, det. AL).

Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)

Materiał: Białobłoty, Piła, Taczanów (fot. HG, PK, EM, det. JB).

Lythria cruentaria (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Broniszewice, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Rokutów, Tursko, Zielona Łąka (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. AL).

Lythria purpuraria (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (fot. PK, det. AL).

Macaria alternata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Broniszewice-Marianin, Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. WF, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Macaria brunneata (THUNBERG, 1784)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Grodzisko, Józefów, Kuczków, Nowolipsk II, Piła, Taczanów (fot. PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Macaria liturata (CLERC, 1759)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Macaria notata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Nowa Wieś, Piła, Taczanów, Wszolów (fot. PK, EM, PP, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

- Mesoleuca albicillata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła, Pleszew, Taczanów (fot. LK, PK, EM, det. AL).
- Operophtera brumata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Białobłoty, Pleszew, Prokopów (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Operophtera fagata*** (SCHARFENBERG, 1805)
Materiał: Piła, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Odezia atrata*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Piła, 7 VI 2011, 1 ex. (fot. EM, det. AL).
W Polsce gatunek spotykany licznie w górach i miejscami na północy, poza tym notowany sporadycznie.
- Paradarisa consonaria*** (HÜBNER, 1799)
Materiał: Grodzisko (fot. PP, det. TB).
- Parectropis similaria*** (HUFNAGEL, 1767)
Materiał: Gołuchów, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Pasiphila chloerata*** (MABILLE, 1870)
Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).
- Pasiphila rectangulata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PK, det. AL).
- Pelurga comitata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Pennithera firmata*** (HÜBNER, 1822)
Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Peribatodes rhomboidaria*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Publikacja: Pleszew (MALKIEWICZ 2012). Nowe dane: Gołuchów, Piła, Pleszew, Szymanowice (fot. AB, PK, EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Peribatodes secundaria*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Kucharki (fot. PK, det. AL).
- Perizoma alchemillata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Gołuchów, Kwileń, Pleszew (fot. WF, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).
- Perizoma flavofasciata*** (THUNBERG, 1792)
Materiał: Pleszew, Żbiki (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Petrophora chlorosata*** (SCOPOLI, 1763)
Materiał: Taczanów (fot. PK, det. AL).
- Phigalia pilosaria*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Plagodis dolabraria*** (LINNAEUS, 1767)
Materiał: Taczanów (fot. PK, PP, det. AL).

Scopula floslactata (HAWORTH, 1809)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew, Taczanów, Żbiki (fot. PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Scopula immorata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Borucin, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Pleszew, Taczanów (fot. KF, WF, PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Scopula immutata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Gołuchów, Józefów, Kwileń, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Scopula marginepunctata (GOETZE, 1781)

Materiał: Grodzisko, Pleszew, Zawidowice (fot. PK, det. AL).

Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Białobłoty, Grodzisko, Piła, Taczanów (fot. PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Scopula ornata (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Gołuchów (fot. PK, det. AL).

Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)

Materiał: Broniszewice, Kwileń, Kowalew, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Zawidowice (fot. WF, det. AL).

Siona lineata (SCOPOLI, 1763)

Publikacja: Łaszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a). Nowe dane: Piła, Taczanów, Żbiki (obs. PŻ, fot. KF, EM, det. AL, PŻ).

Thalera fimbrialis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Kowalew, Lenartowice, Nowa Wieś, Pleszew, Taczanów (fot. KF, PŻ, det. AL).

Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Theria rupicaprararia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Taczanów (fot. KF, det. AL).

Timandra comae SCHMIDT, 1931

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Grab, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów, Zawidowice, Żbiki (fot. KF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Trichopteryx carpinata (BORKHAUSEN, 1794)

Materiał: Orlina Duża, Piła (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew, Zawidowice (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Xanthorhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. KF, WF, PK, EM, PŻ, det. AL).

Xanthorhoe montanata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Koźminiec, Piła, Pleszew, Sowina Błotna, Taczanów (fot. EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Xanthorhoe spadicearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Xanthorhoe quadrifasciata (CLERC, 1759)

Materiał: Gołuchów, Pleszew (fot. PK, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Notodontidae STEPHENS, 1828

Cerura erminea (ESPER, 1783)

Materiał: Pleszew, 20 VI 2013, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Podawany z woj. wielkopolskiego z Puszczy Zielonka (ŚLIWA 2005) i Sierakowskiego PK (ŚLIWA & LEWANDOWSKI 2013).

Drymonia dodonaea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Taczanów, 24 V 2017, 1 ex. (fot. KF, det. AL).

Gatunek podawany w woj. wielkopolskim z Puszczy Zielonka (ŚLIWA 2005) i Sierakowskiego PK (ŚLIWA & LEWANDOWSKI 2013).

Furcula furcula (CLERC, 1759)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Piła, Pleszew, Gołuchów (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Józefów, Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. MG, HG, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1776)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Piła, Gołuchów (fot. HG, EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

Erebidae (LEACH, [1815])

Amata phegea (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Brzezie, Gołuchów, Grodzisko, Kuczków, Piła, Zawady (ŻURAWLEW & BAŁOWSKI 2011a). Nowe dane: Białobłoty, Gołuchów, Grodzisko, Józefów, Piła, Turowy, Zawidowice, Żbiki (obs., fot. HG, PK, PKo, WK, EM, AMe, PP, PŻ, det. EM, PŻ).

Arctia caja (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Garncarski Kąt, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, HG, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Arctia villica (LINNAEUS, 1758)

Publikacje: Broniszewice, Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a), Kowalew, Kuczków, Kwileń, Pleszew, Żbiki (ŻURAWLEW *et al.* 2019). Nowe dane: Suchorzew, 8 VI 2021, 1 ex. (fot. DB, det. PŻ).

Poza Wielkopolską, gatunek spotykany bardzo rzadko w Polsce (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012, ŻURAWLEW *et al.* 2019). Znajduje się na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” z kategorią VU – narażony (BUSZKO & NOWACKI 2002), umieszczony również w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” (GŁOWACIŃSKI & NOWACKI 2004).

Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Ludwina, Piła (fot. PK, EM, det. JB, AL, PŻ).

Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Taczanów (fot. PK, PP, PŻ, det. AL).

Catocala elocata (ESPER, 1787)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
W Wielkopolsce spotykana lokalnie i pojedynczo (NOWACKI & WAŚALA 2018).

Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. PK, EM, det. AL).

Catocala nupta (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. RB, EM, det. AL).

Catocala sponsa (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Gołuchów (fot. PK, det. AL).

Collita griseola (HÜBNER, 1803)

Materiał: Piła, Taczanów (fot. PK, EM, det. AL).

Cybosia mesomella (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Józefów, Kuczków, Pleszew, Piła, Taczanów (fot. WF, LK, PK, EM, PP, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).

Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Grodzisko, Piła (fot. PK, EM, PŻ, det. AL).

Diaphora mendica (CLERC, 1759)

Publikacja: Kwileń, Pleszew (ŻURAWLEW & BĄKOWSKI 2011a).

Gatunek notowany rzadko i lokalnie w Polsce (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

Eublemma minutata (FABRICIUS, 1794)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Dobra Nadzieja, Karminek, Kowalew, Piła, Pleszew, Tomice (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Euclidia mi (CLERC, 1759)

Materiał: Garncarski Kał, Józefów, Kowalew, Ludwina, Niniew, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, WF, PŻ, det. AL, PŻ).

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)

Publikacja: Gołuchów (PAKALSKI *et al.* 2005). Nowe dane: Kowalew, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Marszew, Pleszew, Zawidowice (fot. WF, PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Euproctis similis (FUESSLY, 1775)

Materiał: Gołuchów, Józefów, Kowalew, Kuczków, Pardelak, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. PK, EM, PP, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Herminia tarsicrinalis (KNOCH, 1782)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787)

Publikacja: Kuchary (WIZE 1934). Nowe dane: Piła (fot. EM, det. AL).

Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Suchorzew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).

Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Sowina Błotna, Żbiki (obs., fot., okazy, leg. EM, PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Laspeyria flexula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Broniszewice, Pleszew (fot. WF, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Nowa Kaźmierka (fot. PŻ, det. AL).

Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Brzezie, Chocz, Czerminek, Gołuchów, Grodzisko, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Ruda, Taczanów, Zawidowice, Żegocin, Żbiki (obs., fot. WF, HG, MG, PK, EM, PŻ, det. AL, PŻ).

Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

Macrochilo cribrumalis (HÜBNER, 1793)

Materiał: Piła, 23 VII 2009, 1 ex. (fot. EM, det. AL).

W Wielkopolsce spotykany lokalnie i pojedynczo (NOWACKI & WAŚALA 2018).

Manulea complana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Kwileń, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Manulea lurideola (ZINCKEN, 1817)

Materiał: Kuczków, Piła (fot. PK, EM, det. AL).

- Manulea lutarella*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Grodzisko, Kuczków, Ludwina (fot. PK, PP, det. AL).
- Manulea pygmaeola*** (DOUBLEDAY, 1847)
Materiał: Ludwina, 29 VII 2009, 1 ex. (fot. PP, det. AL).
Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w kraju, zagrożony wyginięciem (BUSZKO & MASLOWSKI 2012).
- Miltochrista miniata*** (FORSTER, 1771)
Materiał: Gołuchów, Grodzisko, Orlina Duża, Taczanów (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).
- Minucia lunaris*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Taczanów, 28 V 2010, 1 ex. (fot. PK, PP, det. PŻ).
Gatunek w Wielkopolsce spotykany lokalnie i pojedynczo (NOWACKI & WAŚALA 2018).
- Orgyia antiqua*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Białobłoty, Garncarski Ką, Piła, Pleszew, Szymanowice, Taczanów, Zawidowice, Żbiki (fot. WF, HG, PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).
- Paracolax tristalis*** (FABRICIUS, 1794)
Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Kuczków (fot. PK, PŻ, det. AL).
- Pechipogo strigillata*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Pelosia muscerda*** (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Phragmatobia fuliginosa*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Białobłoty, Folusz, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. HG, PK, EM, NW, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, PŻ).
- Phytometra viridaria*** (CLERC, 1759)
Materiał: Pleszew, 3 VI 2013, 1 ex. (okaz, leg. PŻ, det. XD).
Gatunek w Wielkopolsce spotykany lokalnie i pojedynczo (NOWACKI & WAŚALA 2018).
- Rivula sericealis*** (SCOPOLI, 1763)
Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew, Tomice, Zawidowice, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, det. PŻ).
- Scoliopteryx libatrix*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, det. PŻ).
- Spilarctia lutea*** (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Piła, Pleszew (fot. WF, EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Spilosoma lubricipeda*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Białobłoty, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. HG, PK, EM, PŻ, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Spilosoma urticae*** (ESPER, 1789)
Materiał: Kucharki, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Trisateles emortualis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Taczanów (fot. PK, det. AL).

Tyria jacobaeae (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Lenartowice, Pleszew (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Wittia sororcula (HUFNGEL, 1766)

Materiał: Białobłoty, Grodzisko, Piła (fot. HG, PK, EM, det. AL).

Nolidae BRUAND, 1847

Earias clorana (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Piła, Żbiki (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Meganola albula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Nola aerugula (HÜBNER, 1793)

Materiał: Gołuchów (fot. PŻ, det. JB).

Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Pleszew, Taczanów (fot. PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Noctuidae LATREILLE, 1809

Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kowalew, Kwileń, Pleszew (fot., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Acontia trabealis (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Rokutów, Tursko, Żbiki (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kuczaków, Żbiki (fot. PK, PŻ, det. AL).

Acronicta cuspis (HÜBNER, 1813)

Materiał: Pleszew, 31 VII 2009, 1 ex. (fot. PK, det. AL).

W woj. wielkopolskim podawany dawniej lokalnie i okazjonalnie (NOWACKI & WAŚALA 2018).

Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Grodzisko, Kwileń, Taczanów, Zawidowice (fot. PK, PP, PŻ, leg. AL).

Acronicta megacephala (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, leg. JB, AL).

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, okaz, leg. PŻ, det. JB, XD, AL).

- Agrochola circellaris* (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Agrochola helvola* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Agrochola litura* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Pleszew (fot. WF, PŻ, det. AL).
- Agrochola lychnidis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, det. AL).
- Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Józefów (fot. EM, det. AL).
- Agrotis segetum* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Allophyes oxyacanthae* (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Żegocin (okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Amphipyra berbera* (RUNGS, 1949)
Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Amphipyra livida* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Amphipyra tragopoginis* (CLERCK, 1759)
Materiał: Gołuchów, Pleszew (fot. WF, PK, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Anarta myrtilli* (LINNAEUS, 1761)
Materiał: Piła, Zawidowice (fot. PK, EM, det. AL).
- Anarta trifolii* (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Piła, Pleszew, Stara Kaźmierka, Zawidowice, Żbiki (fot. WF, MG, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Anorthoa munda* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Apamea crenata* (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).
- Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Kuczaków, Pleszew (fot. WF, PK, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Apamea remissa* (HÜBNER, 1809)
Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Asteroscopus sphinx (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Baranówek, Białobłoty, Broniszewice, Gizałki, Gołuchów, Grodzisko, Kowalew, Kuchary, Kuczków, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Niniew, Nowa Wieś, Piła, Pleszew, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin (fot. WF, HG, LK, PK, EM, PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Axylia putris (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Cieśle, Ludwina, Piła (fot. GW, EM, PP, PŻ, det. AL).

Caradrina clavipalpis SCOPOLI, 1763

Materiał: Dobra Nadzieja, Kwileń, Pleszew (fot. PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Ceramica pisi (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Charanyca ferruginea (ESPER, 1785)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Pleszew, Taczanów (fot. PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Conistra rubiginea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Conistra vaccinii (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Pleszew, Taczanów (fot. PK, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Cosmia pyralina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Broniszewice-Marianin (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Borucin, Gołuchów, Pleszew (fot. PK, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. JB, XD).

Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Piła, Pleszew (fot. EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Cryphia fraudatricula (HÜBNER, 1803)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Cucullia artemisiae (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. JB).

Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. AL).

Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Broniszewice, Chocz, Cieśle, Kuczków, Kwileń, Nowa Wieś, Nowolipsk II, Piła, Pleszew, Taczanów, Tomice, Tursko, Żbiki (fot. PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Deltote deceptora (SCOPOLI, 1763)

Materiał: Gołuchów, Piła (fot. PK, EM, det. AL).

Deltote uncula (CLERCK, 1759)

Materiał: Czolnochów, Kwileń, Żbiki (fot., okaz PŻ, det. AL, PŻ).

Diachrysia chrysis (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. PK, EM, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Diachrysia stenochrysis (WARREN, 1913)

Materiał: Białobłoty, Gołuchów, Kuczków, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. HG, PK, EM, PP, det. AL).

Diarsia brunnea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (fot. PK, det. JB).

Diarsia rubi (VIEWAG, 1790)

Materiał: Białobłoty (fot. PŻ, det. AL).

Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów (okazy, leg. PŻ, det. XD).

Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kuczków, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Elaphria venustula (HÜBNER, 1790)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Eremobia ochroleuca (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Białobłoty, 17 VII 2016, 1 ex. na *Liatris spicata* (Ryc. 12, fot. HG, det. AL).

W Wielkopolsce gatunek bardzo lokalny, spotykany okazjonalnie (NOWACKI & WĄSALA 2018). Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” ma kategorię NT – bliski zagrożenia (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Eucarta virgo (TREITSCHKE, 1835)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Globia sparganii (ESPER, 1790)

Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).

Ryc. 12. *Eremobia ochroleuca* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Białobłoty, VII 2016 (fot. H. Guźniczak).

Fig. 12. *Eremobia ochroleuca* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Białobłoty, VII 2016 (photo H. Guźniczak).

Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)

Materiał: Białobłoty, 5 IX 2020, 1 ex. na *Hylotelephium spectabile* (fot. HG, det. AL).

W Wielkopolsce gatunek lokalny, spotykany pojedynczo (NOWACKI & WAŚALA 2018).

Heliothis virescens (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Białobłoty, Chorzew, Gołuchów, Grodzisko, Kowalew, Kwileń, Lenartowice, Ludwina, Nowa Wieś, Piła, Pleszew (fot. WF, HG, PK, EM, PP, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Hoplodrina ambigua (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Hoplodrina blanda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Hydraecia micacea (ESPER, 1789)

Materiał: Gołuchów (fot. WF, det. AL).

Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Pleszew, Żbiki (fot., okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Lacanobia suasa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Leucania comma (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Grodzisko, Piła (fot. PK, EM, det. AL).

Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Pleszew, Wszolów (fot. PŻ, det. AL).

Luperina testacea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew, Taczanów, Żbiki (fot. PK, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL).

Macdunnoughia confusa (STEPHENS, 1850)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew, Żbiki, Żegocin (fot. WF, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Białobłoty, Kwileń, Pleszew (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, PŻ).

Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Kwileń (obs., det. PŻ).

Mesoligia furuncula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Kwileń, Piła, Polskie Olędry (fot. PŻ, EM, det. AL, PŻ).

Moma alpium (OSBECK, 1778)

Materiał: Kuczaków, Taczanów, Żbiki (fot. PK, PŻ, det. AL, PŻ).

Mythimna albipuncta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Mythimna l-album (LINNAEUS, 1767)

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kowalew, Kwileń, Pleszew (fot. WF, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Noctua comes HÜBNER, 1813

Materiał: Pleszew (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759)

Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).

Noctua janthina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. XD).

Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Gołuchów, Kuczaków, Kwileń, Piła, Pleszew, Zawidowice (fot. WF, PK, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).

Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)

Materiał: Pleszew (fot. PŻ, det. AL).

Oligia latruncula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Orthosia cerasi (FABRICIUS, 1775)

Materiał: Taczanów (fot. PŻ, det. AL).

- Orthosia cruda*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Pleszew, Taczanów (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD).
- Orthosia gothica*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Koźminiec (fot., leg., det. PŻ).
- Orthosia incerta*** (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Pleszew (okazy, leg. PŻ, det. XD).
- Panolis flammea*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Białobłoty, Broniszewice, Józefów, Piła, Żbiki (fot. EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. AL, PŻ).
- Panthea coenobita*** (ESPER, 1785)
Materiał: Gołuchów (okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Panemeria tenebrata*** (SCOPOLI, 1763)
Materiał: Chorzew, Karminek, Piła, Pleszew, Taczanów (fot. WF, PK, EM, PP, PŻ, det. AL, PŻ).
- Phlogophora meticulosa*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła, Pleszew, Zawidowice, Żbiki (fot. MG, EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. AL, PŻ).
- Photodes fluxa*** (HÜBNER, 1809)
Materiał: Pleszew (fot. PK, det. JB, AL).
- Plusia festucae*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Pleszew (fot., okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Protodeltote pygarga*** (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Broniszewice, Gołuchów, Józefów, Kwileń, Piła, Pleszew (fot. EM, PŻ, okaz, leg. PŻ, det. XD, AL, PŻ).
- Pseudeustrotia candidula*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Materiał: Dobra Nadzieja, Piła, Pleszew, Żbiki (fot. EM, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Sideridis rivularis*** (FABRICIUS, 1775)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Simyra albovenosa*** (GOEZE, 1781)
Materiał: Gołuchów (fot. PŻ, det. AL).
- Staurophora celsia*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Piła (fot. EM, det. AL).
- Thalpophila matura*** (HUFNAGEL, 1766)
Materiał: Gołuchów, Kwileń (fot., okaz, leg. PŻ, det. XD, AL).
- Tholera decimalis*** (PODA, 1761)
Materiał: Żbiki (okaz, leg. PŻ, det. AL).
- Trachea atriplicis*** (LINNAEUS, 1758)
Materiał: Gołuchów, Kwileń, Piła, Pleszew, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Taczanów (fot. WF, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

Tyta luctuosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Materiał: Nowa Wieś (fot., det. PŻ).

Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766)

Materiał: Piła, Pleszew, Turowy (fot. EM, PŻ, det. AL).

Xanthia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)

Materiał: Pleszew (fot. WF, det. AL).

Xanthia togata (ESPER, 1788)

Materiał: Piła (fot. EM, det. JB).

Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758)

Materiał: Kwileń, Piła, Pleszew (fot. WF, PK, EM, PŻ, okazy, leg. PŻ, det. XD, AL).

PODSUMOWANIE

Na obszarze powiatu pleszewskiego zanotowano występowanie 719 gatunków motyli, co stanowi 22% wszystkich gatunków wykazanych w Polsce i 34% fauny motyli woj. wielkopolskiego. Z tej liczby, 9 gatunków to nowe dla woj. wielkopolskiego: *Bijugis bombycella*, *Narycia duplicella*, *Monopis laevigella*, *Parornix petiolella*, *Aproaerema anthyllidella*, *Chionodes continuella*, *Dichomeris ustalella*, *Prochoreutis sehestediana* i *Heliothela wulfeniana* (BUSZKO & NOWACKI 2017). Ponadto wykazano 12 gatunków z „Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”: *Zygaena carniolica*, *Z. trifolli*, *H. wulfeniana*, *Papilio machaon*, *Lycaena dispar*, *Satyrium acaciae*, *Apatura ilia*, *A. iris*, *Limenitis populi*, *Proserpinus proserpina*, *Arctia villica* i *Eremobia ochroleuca* (BUSZKO & NOWACKI 2002), a także 3 gatunki (*L. dispar*, *P. proserpina* i *A. villica*) z „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” (GŁOWAŃSKI 2004).

Pomimo, iż uzyskane wyniki należy uznać za wysokie, to niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wstęp do dalszych badań. W pow. pleszewskim istnieją zróżnicowane siedliskowo miejsca (np. arboretum w Gołuchowie, parki podworskie), gdzie z pewnością będzie można wykryć kolejne gatunki motyli. Przykładowo, w nieodległych parkach krajobrazowych woj. łódzkiego, wykazano w PK Międzyrzeczka Warty i Widawki – 837 gatunków (SOBCZAK *et al.* 2015), a w Przedborskim PK – 983 gatunki (SOBCZAK *et al.* 2017). Pod Pleszewem zanotowano 393 gatunki zaliczane do Macrolepidoptera, natomiast na obszarze Sierakowskiego PK – 511 gatunków (ŚLIWA & LEWANDOWSKI 2013), a w leżącej niedaleko Poznania Puszczy Zielonce – aż 752 gatunki (ŚLIWA 2015). W pow. pleszewskim stwierdzono 60 gatunków motyli minujących, a przykładowo w Wielkopolskim PN – 205 gatunków (BARANIAK 1998, BARANIAK & WALCZAK 1999, 2000) i w Drawieńskim PN – 167 gatunków (BARANIAK & WALCZAK 2001). Pod Pleszewem znaleziono 65 gatunków zwojek, a w całym woj. wielkopolskim 271 gatunków (KUBASIK 2011, LARYSZ & ZAMORSKI 2017). Z miernikowców na omawianym obszarze zanotowano 114 gatunków, a w samej Puszczy Zielonka stwierdzono ich 219 (ŚLIWA 2015). Z rodziny sówkowatych wykazano 106 gatunków z 311 znanych w Wielkopolsce (NOWACKI & WĄSALA 2018). Zdecydowanie najlepiej poznano skład gatunkowy motyli dziennych (karłątkowate, paziowate, bielinkowate, modraszkowate, rusałkowate), wykazując łącznie 64 gatunki (ŻURAWLEW 2012, nowe dane). Dla przykładu na sąsiednich terenach zanotowano: w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego 55 gatunków (WALCZAK 1998), w rejonie Konina 66 gatunków (MIELCZAREK 2016), a koło Wieruszowa 64 gatunki (PAWLAK 2020).

Podsumowując, na terenie pow. pleszewskiego zanotowano motyle z 57 rodzin, na 80 występujących w Polsce (Tab. 1) (BUSZKO & NOWACKI 2017), obszar ten należy obecnie zaliczyć do jednych z najlepiej poznanych lepidopterologicznie w Wielkopolsce.

Tabela 1. Poszczególne rodziny motyli (Lepidoptera) wraz z liczbą wykazanych gatunków w powiecie pleszewskim.
Table 1. Particular Butterflies and Moths families (Lepidoptera) with the number of species listed of the Pleszew County.

Micropterigidae	2	Coleophoridae	3
Eriocraniidae	1	Cosmopterigidae	2
Hepialidae	2	Gelechiidae	24
Nepticulidae	11	Cossidae	3
Adelidae	9	Sesiidae	11
Incurvariidae	2	Limacodidae	1
Tischeriidae	3	Zygaenidae	7
Psychidae	10	Tortricidae	65
Tineidae	12	Choreutidae	4
Bucculatricidae	3	Epermeniidae	1
Gracillariidae	26	Douglasiidae	1
Ypsolophidae	7	Pterophoridae	11
Acrolepiidae	2	Pyralidae	19
Plutellidae	1	Crambidae	52
Yponomeutidae	5	Hesperiidae	8
Argyresthiidae	6	Papilionidae	1
Lyonetiidae	1	Pieridae	10
Ethmiidae	2	Lycaenidae	17
Elachistidae	2	Nymphalidae	28
Depressariide	15	Lasiocampidae	5
Chimabachidae	2	Endromidae	1
Lypusidae	1	Sphingidae	12
Oecophoridae	12	Drepanidae	8
Carcinidae	1	Geometridae	114
Autostichidae	1	Notodontidae	7
Blastobasidae	1	Erebidae	49
Scythrididae	3	Nolidae	4
Stathmopodidae	1	Noctuidae	106
Momphidae	1	Razem:	719

PIŚMIENNICTWO

- BARAN T. 2008. On the new and rare Microlepidoptera (Lepidoptera) in Polish fauna. *Polish Journal of Entomology* 77(2): 133–143.
- BARANIAK E. 1997. Uwagi o interesujących gatunkach Depressariinae (Lepidoptera: Oecophoridae) złowionych w Wielkopolskim Parku Narodowym. *Wiadomości Entomologiczne* 16(2): 123.
- BARANIAK E. 1998. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I: Eriocraniidae, Opostegidae, Nepticulidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Tischeriidae. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 2: 119–133.

- BARANIAK E., PALKA K. 1996. Nowe dane o roziedleniu *Tinagma ocnerosomellum* (STT.) i *Klimeschia transversella* (ZELL.) (Lepidoptera, Douglasiidae). *Wiadomości Entomologiczne* 25(3): 192.
- BARANIAK E., SOSIŃSKI J. 2000. Miernikowcowate (Lepidoptera, Geometridae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 47: 29–44.
- BARANIAK E., WALCZAK U. 1999. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część II: Bucculatricidae, Gracillariidae, Lyonetiidae. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 3: 87–98.
- BARANIAK E., WALCZAK U. 2000. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część III: Roeslerstammiiidae, Yponomeutidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Elachistidae, Batrachedridae, Momphidae, Cosmopterigidae. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 4: 113–118.
- BARANIAK E., WALCZAK U. 2001. Motyle minujące (Lepidoptera) Drawieńskiego Parku Narodowego. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 5: 61–77.
- BARANIAK E., WALCZAK U. 2004. Materiały do znajomości rozmieszczenia w Polsce Zachodniej gatunku *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIĆ, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae). *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 50: 71–78.
- BARANIAK E., BĄKOWSKI M., SOSIŃSKI J. 1999. Materiały do poznania fauny wybranych rodzin motyli (Lepidoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 45: 13–28.
- BARANIAK E., KUBASIK W., SOSIŃSKI J. 1998. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 46: 37–48.
- BARANIAK E., WALCZAK U., KARSHOLT O. 2014. Materiały do znajomości Gelechiidae (Lepidoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Wiadomości Entomologiczne* 33(1): 21–31.
- BĄKOWSKI M. 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland. Wydawnictwo Kontekst, Poznań, 277 pp.
- BĄKOWSKI M. 2017. Przylot samców *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) oraz *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Choreutidae) do pułapek feromonowych w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 25(015): 1–2.
- BĄKOWSKI M., SŁODZINKA R., ŻURAWLEW P. 2011. Nowe i rzadkie gatunki Crambidae (Lepidoptera) z Wielkopolski. *Wiadomości Entomologiczne* 30(3): 191–192.
- BLAIK T., DOBRZAŃSKI X., HOŁOWIŃSKI M., ZAJDA W. 2019. Badania nad Depressariidae (Lepidoptera) Polski. I. Nowe dane o rozmieszczeniu i bionomii. Uwagi o hodowli *Semioscopis strigulana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 25(006): 1–28.
- BRZEG A. 2007. Motyle dzienne (Zygaenidae, Hesperioidea i Papilionoidea) Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 13(15): 72–83.
- BUSZKO J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986–1995. Wydawnictwo Turpress, Toruń, 170 pp.
- BUSZKO J. 2020. Crambidae i Thyrididae Polski. Microlepidoptera, Część I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 250 pp.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera, Część I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 302 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.). 2002. Motyle, pp. 1–155. In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.). 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 222 pp.
- DOBRZAŃSKI X., JAWORSKI T. 2016. Nowe dane o rozmieszczeniu i biologii moli (Lepidoptera: Tineidae) związanych ze środowiskiem leśnym. *Wiadomości Entomologiczne* 35(2): 91–105.
- DOLATA P. T., GIERAK S., RACHEL M., WILŻAK T., ŻURAWLEW P. 2005. Późne obserwacje motyli dziennych (Rhopalocera) w Południowej Wielkopolsce jesienią 2005 r. *Przyroda Południowej Wielkopolski* 2: 18–20.
- GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.). 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków-Poznań.
- GOETZ J. 1929. Galasówka (*Cynips calycis* BURGD.) i Omacnica żywiczanka (*Phycis splendidella* H. SCH.) w Gołuchowie (Województwo Poznańskie). *Sylwan* 47(2): 84–87.
- KŁONOWSKI J. 1975. Materiały do fauny motyli większych Wielkopolski. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 28: 141–161.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 1–468.
- KUBASIK W. 2011. Tortricidae (Lepidoptera) of Wielkopolska province with comments on rare species. *Polish Journal of Entomology* 80(3): 505–516.
- LARYSZ A. 2018. Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) Górnego Śląska. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(004): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.1925794.
- LARYSZ A. 2020. *Pyralis cardinalis* KAILA, HUEMER, MUTANEN, TYLLINEN & WIKSTRÖM, 2020 (Lepidoptera: Pyralidae) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB). *Acta entomologica silesiana* 28(028): 1–5.

- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23: 1–9.
- MACIĄG M., ŚLIWA P. 2011. Rzadkie gatunki motyli stwierdzone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czerniejewo. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 17(19): 77–80.
- MALKIEWICZ A. 2012. The Geometrid Moths of Poland. Vol. 1. (Lepidoptera: Geometridae). *Polish Taxonomical Monographs* 19: 270 pp.
- MALKIEWICZ A., DOBRZAŃSKI X. 2011. Studia nad koszówkowatymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 2. Psychini. *Przyroda Sudetów* 14: 73–78.
- MALKIEWICZ A., KOKOT A. 2006. Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolnośląskich i Sudetów – kontynuacja III. *Przyroda Sudetów* 9: 87–94.
- MAPA BIORÓZNORODNOŚCI [online] 2022. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2022-01-17, <https://baza.biomap.pl>.
- MAZURKIEWICZ A. 1999. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Gracillariidae (Lepidoptera) w południowo-wschodniej Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 18(1): 57–58.
- MIELCZAREK S. 2016. Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) okolic Konina (Wielkopolska). *Przegląd Przyrodniczy* 27(2): 63–79.
- MŁEZAK M. 2004. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków Microlepidoptera w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 23(1): 59–60.
- NOWACKI J., WAŚALA R. 2018. The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebiidae, Nolidae, Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland). *Polish Entomological Monographs* 15: 96 pp.
- PAKAŁSKI J., CYZMAN W., KOSOWICZ M., ŁABĘDZKI A., GUTOWSKI J., OLEJARSKI I., PUCHAŁKA R. 2005. Program Ochrony Przyrody parku-arboretum w Gołuchowie. Biuro Usług Ekologicznych i Urzędzeniowo-Leśnych „OPERAT” S. C. Toruń, msc.
- PAWŁAK S. 2020. Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) okolic Wieruszowa (Nizina Południowowielkopolska). *Przegląd Przyrodniczy* 31(1): 84–99.
- PAWLIKIEWICZ P., KAZIMIERCZAK J. 2009. Nowe i rzadkie dla Wyżyny Łódzkiej gatunki motyli (Lepidoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 28(3): 183–190.
- SOBCZAK S., KURZAC T., MALKIEWICZ A., KUBASIK W. 2015. Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Międzyrzeczka Warty i Widawki. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 33(3): 19–50.
- SOBCZAK S., MALKIEWICZ A., KUBASIK W., KURZAC T. 2017. Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 36(4): 51–84.
- SOSIŃSKI J., ŚLIWA W. 1998. Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Wielkopolsce. *Wiadomości Entomologiczne* 16(3–4): 235–236.
- ŚLIWA D. 2005. Motyle większe (Macrolepidoptera) wybranych ekosystemów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 11(13): 197–216.
- ŚLIWA W. 2015. Motyle większe (Lepidoptera) Puszczy Zielonka. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 21(23): 96–116.
- ŚLIWA W., LEWANDOWSKI R. 2013. Motyle większe (Lepidoptera) Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 19(21): 83–98.
- WALCZAK U. 1998. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C: Zoologia* 45: 29–40.
- WALCZAK U. 2002. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) poligonu wojskowego w Biedrusku. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 6: 103–118.
- WALCZAK U., BAJERLEIN D. 2010. *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) – nowe stanowisko w zachodniej Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 29(3): 220.
- WALCZAK U., BARANIAK E., CHOWANIEC G., RYNARZEWSKI T. 2013. *Scythris buszkoi* BARAN, 2004 – first record in Poland and new data on the occurrence of Scythrididae (Lepidoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 32(4): 287–194.
- WIZE K. 1934. Spis motyli zebranych i zauważonych w Gnieźnie, jako też w bliższej i nieco dalszej okolicy, w latach 1931–1934. *Polskie Pismo Entomologiczne* 13(1–4): 105–114.
- WODCZIKO A., KRAWIEC F., URBAŃSKI J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. *Wydawnictwo Okręgowej Komisji Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze*, Poznań 8: 472 pp.
- ŻURAWLEW P. 2007. Nowe obserwacje modraszka argiadesa *Cupido argiades* (Lycaenidae, Lepidoptera) w południowo-wschodniej Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 18(3–4): 129–130.
- ŻURAWLEW P. 2011. Nowe dane o niektórych motylach (Microlepidoptera) obserwowanych w Wielkopolsce w latach 2017–2010. *Przegląd Przyrodniczy* 22(4): 106–112.
- ŻURAWLEW P. 2012. Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) okolic Pleszewa (Wielkopolska). *Przegląd Przyrodniczy* 23(1): 40–53.
- ŻURAWLEW P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew.

- ŻURAWLEW P. 2015. Nowe stanowiska *Scythris sinensis* (FELDER & ROGENHOFER, 1875) (Lepidoptera: Scythrididae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 26(3): 84–85.
- ŻURAWLEW P. 2018. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew: 172 pp.
- ŻURAWLEW P., BĄKOWSKI M. 2011a. Nowe stanowiska rzadko spotykanych motyli (Lepidoptera) z rodzin Zygaenidae, Sesiidae, Laciocampidae, Geometridae i Arctiidae w Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 22(2): 86–89.
- ŻURAWLEW P., BĄKOWSKI M. 2011b. Nowe dane o rozmieszczeniu Adelidae (Lepidoptera) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. *Wiadomości Entomologiczne* 30(3): 189–191.
- ŻURAWLEW P., HYBSZ R. 2018. Nowe stwierdzenia zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) w Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 29(1): 113–115.
- ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E. 2019. Stwierdzenie *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) w Południowej Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 30(1): 97.
- ŻURAWLEW P., SŁODZINKA R. 2011. Potwierdzenie występowania *Satyrium acaciae* (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Wielkopolsce. *Wiadomości Entomologiczne* 30(4): 268–269.
- ŻURAWLEW P., KUBASIK W., WYLEGAŁA P., NOWAK B., JONKO K. 2019. Nowe stanowiska niedźwiedziówki włodarki *Arctia villica* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 30(3): 99–102.

Accepted: 2 February 2022; published: 1 March 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>